

La Chorrera, 23 de febrero del 2024.

Dra. Norma Miller
Presidente del Comité Institucional de Bioética de la Investigación
Universidad Tecnológica de Panamá Ciudad de Panamá
Vía Electrónica

Estimada Dra. Miller:

Los estudiantes **Amilkar José Moreno Suárez** (cédula 8-1039-206) y **Moisés David Chavarría Santamaría** (cédula 8-1045-989) de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez, ubicada en la Provincia de Panamá Oeste, Distrito de La Chorrera, Corregimiento de Barrio Balboa, Calle Las Albeldas, presentamos la presente solicitud al Comité de Bioética para la aprobación del protocolo de investigación para el proyecto “Aplicación para la automatización y análisis de la toma de decisiones por organizaciones en Panamá”.

El objetivo del proyecto es **evaluar la percepción y el comportamiento de los usuarios** frente al chatbot DATAPAN, una aplicación desarrollado en el marco del proyecto.

Beneficios:

- La información recolectada permitirá mejorar la precisión y la utilidad del chatbot DATAPAN, brindando una mejor experiencia a los usuarios.
- Los resultados de la encuesta también aportarán información valiosa para el desarrollo del proyecto “Aplicación para la automatización y análisis de la toma de decisiones por organizaciones en Panamá”.

Agradecemos su atención y esperamos una pronta y favorable respuesta a nuestra solicitud.

Amilkar José Moreno Suarez **Cédula:** 8-1039-206
Investigador Principal

Moisés David Chavarría Santamaría **Cédula:** 8-1045-989
Co investigador

Aspectos bioéticos del protocolo de investigación

AUTOEVALUACIÓN

Esta autoevaluación tiene la finalidad de ayudar al investigador a anticipar qué documentos le solicitará el CIBioUTP para la evaluación de determinado protocolo. Debe responder a las siguientes preguntas rigurosamente con base en el protocolo que desea someter a evaluación y a los conceptos descritos en el documento CIBioUTP/DOC/INV-001 sobre el consentimiento informado.

A. ¿Qué tipo de evaluación solicita?

Regular (investigación de riesgo mayor que el mínimo* – ver definición abajo)

Expedita (investigación de riesgo mínimo* – ver definición abajo)

Exención (no participan seres humanos ni animales; o si participan, no se recogen muestras biológicas; o no se recogen datos sensibles de participantes humanos)

B. ¿Participan en la investigación sujetos humanos?

No

Si

C. ¿El riesgo para los participantes se puede considerar mayor que riesgo mínimo? (ver definición abajo)

No/No aplica

Si

D. ¿El protocolo requiere consentimiento informado?

No/No aplica

Si

E. ¿La información que se obtendrá de los participantes puede ser considerada datos sensibles o datos confidenciales?

No/No aplica

Si

F. ¿Los objetivos de la investigación requieren proporcionar escasa o poca información al participante para evitar sesgos?

No/No aplica

Si

G. ¿Se escogen intencionadamente los participantes humanos por su pertenencia a un grupo vulnerable (menores, mujeres embarazadas, indígenas, migrantes, personas con discapacidad mental, etc.)?

No/No aplica

Si

H. ¿En el estudio se usan dispositivos médicos o tecnológicos?

No

Si

I. Si utiliza dispositivos médicos o tecnológicos, ¿son estos prototipos?

No/no aplica

Si

J. ¿En el estudio intervienen animales?

No

Si. Detalle _____

- K. ¿Los procedimientos a los que serán sometidos los animales se pueden considerar mayor que riesgo mínimo?
 No/No aplica
 Si. Detalle _____
- L. ¿Existe posible conflicto de interés de algún miembro del equipo investigador?
 No
 Si. Detalle _____
- M. ¿Se ha sometido el protocolo a consideración de otro comité de bioética en el país?
 No
 Si

Fin de cuestionario

*Definición de riesgo mínimo

Decir que estudio es de riesgo mínimo significa que la probabilidad y la magnitud del daño o malestar, físico o psicológico, anticipados para los seres vivos participantes en la investigación, no son mayores que aquellos encontrados en la vida diaria, o en exámenes o tests físicos, psicológicos o educacionales rutinarios, o en procedimientos que se realizan a la población general. Cualquier otra situación contraria a estos aspectos se considera de riesgo mayor que el mínimo. Esto incluye, por ejemplo, estudios donde: se maneja información confidencial y sensible; se utiliza un procedimiento invasivo; se utiliza un dispositivo clínico o un prototipo invasivo.

Guía de interpretación de la autoevaluación

- Si la respuesta a las preguntas B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M es “no”, NO necesita presentar los documentos 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 del formulario de verificación (Pág. 3 abajo).
- Si la respuesta a la pregunta B es “sí”, y la respuesta todas las preguntas C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M es “no/no aplica”, entonces NO necesita presentar los documentos 4, 11, 12 y 14 del formulario de verificación.
- Si la respuesta a la pregunta B es “sí”, y la respuesta a una o más de las preguntas C, D, E, F, G, H, I es “sí”, necesita presentar TODA la documentación indicada en el formulario de verificación.
- Si la respuesta a la pregunta B es “no”, la respuesta a la pregunta J es “sí”, y la respuesta a la pregunta K es “no/no aplica”, NO necesita presentar los documentos 4, 8, 11, 12 y 14 del formulario de verificación.
- Si la respuesta a la pregunta B es “no”, y la respuesta a las preguntas J y K es “sí”, “sí”, NO necesita presentar los documentos 4, 8 y 14 del formulario de verificación. Para el requisito 9 se requiere certificado de buenas prácticas del manejo de la especie animal para todos los miembros del equipo investigador.
- Si la respuesta a la pregunta M es “si” no puede someter su protocolo a consideración de este comité.

NOTAS ACLARATORIAS

La Unidad de Regulación de Investigación del MINSA requiere ser notificada de toda investigación con seres humanos o sus datos al correo electrónico regulaips@minsa.gob.pa. Ellos le indicarán si debe registrar su investigación en la base de datos RESEGIS o no. En caso de respuesta afirmativa, debe adjuntar una imagen de la página de registro, con el número de RESEGIS asignado visible, a los documentos sometidos al CIBio-UTP. En caso de respuesta negativa, debe adjuntar la respuesta del MINSA a los documentos sometidos al CIBio-UTP, e indicar NO APLICA en el punto 13 del formulario de verificación (Pág. 3).

De acuerdo con el artículo 28 del Decreto Ejecutivo (MINSA) N° 1843, del 16 de diciembre 2014, una vez presentado un protocolo ante un comité institucional de bioética, éste adquiere competencia exclusiva respecto de dicho protocolo hasta su terminación, de tal forma que, ante una respuesta negativa respecto de un protocolo, el investigador NO podrá someterlo ante otro comité de bioética.

Le recordamos que esta autoevaluación es SOLO una guía. El CIBio-UTP se reserva el derecho de solicitarle documentación adicional si lo presentado no es suficiente para evaluar adecuadamente los aspectos bioéticos o metodológicos de su protocolo.

Formulario de verificación de documentos para la evaluación inicial de un protocolo

Documento	Si	No	No aplica
1. Carta de solicitud de evaluación, fechada y firmada por investigador principal. ¹	X		
2. Autoevaluación y formulario de verificación llenado y firmado	X		
3. Protocolo de investigación con los elementos indicados en el documento CIBioUTP/DOC/INV-002.	X		
4. Consentimiento informado	X		
5. Instrumentos de recolección de datos	X		
6. Carta aval de institución o instituciones donde se desarrollará la investigación.	X		
7. Declaración de compromiso ético del investigador firmada por todos los investigadores involucrados.	X		
8. Acuerdo de confidencialidad de los datos del proyecto, firmada por todos los investigadores involucrados.	X		
9. Certificado de curso de buenas prácticas clínicas (BPC) de investigación de todos los miembros del equipo investigador con vigencia no mayor de 2 años. (Para estudios con animales, se requiere certificado equivalente, acorde a la especie.)	X		
10. Currículo y copia de cédula del investigador principal.	X		
11. Currículo y copia de cédula de los miembros del equipo investigados.	X		
12. Registro de responsabilidades de todos los miembros del equipo investigador; o para proyectos de pregrado o JIC, carta de compromiso y responsabilidad del tutor.	X		
13. Número de registro de la investigación ante el MINSA (RESEGIS) En caso afirmativo, colocar el número.		X	
14. Manual del investigador aplica para ensayos clínicos. Es una compilación de datos no clínicos y clínicos relevantes para el estudio de un fármaco en seres humanos. Resume la información sobre un medicamento en investigación.			X

Amilkar José Moreno Suarez

Nombre del IP

Firma del IP

Moisés David Chavarría Santamaría

Nombre del CI

Firma del CI

¹ATENCIÓN: Si el investigador principal NO reside en Panamá, debe firmar un coinvestigador principal que resida en el país.

Sistema de Automatización para la Gestión de Decisiones en Entornos Empresariales de Panamá

Investigador Principal: Amilkar Moreno
amilkar.moreno2@meduca.edu.pa

Co investigador: Moisés Chavarría
moises.chavarria@meduca.edu.pa

Adulto Coordinador: Yonathan González
yonathan28gonzalez@gmail.com

Mentor Científico: José R. Fung C.
josefungcorro@gmail.com

TABLA GENERAL DE CONTENIDO

Titulo de cada sección	Página
Resumen	6
Alcance de la investigación	7
Fuente de Financiamiento	8-9
Pregunta de investigación	10
Marco teórico, conceptual y temático	11-36
Antecedentes y planteamiento del problema	36-40
Justificación	41
Objetivo general y objetivos específicos	42
Formulación de la Hipótesis y definición de variables	43-44
Beneficios Esperados	45
Impacto esperado	36
Metodología	47-61
Cronograma	62
referencias bibliograficas	63-70
Anexos	71-77

ÍNDICE DE FIGURAS

Título de la figura	Número de la figura	Página
Imagen de envío y análisis de comentarios	1	11
Imagen de escritura de comentarios y análisis	2	12
Análisis de marketing de opiniones	3	13
Toma de decisiones	4	14
Análisis de datos	5	15
Investigación y análisis de la información	6	16
Uso de la IA en la rama de la informática	7	17
Alimentación de datos a un algoritmo	8	18
Procesamiento del lenguaje natural	9	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Título de la figura	Número de la figura	Página
Codificación de la inteligencia artificial fuerte	10	19
Futuro de la inteligencia artificial	11	19
Resultados	12	20
Beneficios	13	20
Evolución temporal de los sistemas de información	14	21
análisis de la toma de decisiones	15	27
Colaboraciones en la toma de decisiones	16	28
Recopilación de la información	17	29
Estudio del análisis de comentarios con IA	18	34

ÍNDICE DE FIGURAS

Título de la figura	Número de Figura	Página
Formulación de la hipótesis posible	19	43
Metodología a desarrollar en el proyecto	20	47
Funciones de la aplicación	21	55
Diagrama de flujo 1. Funciones de algoritmo	22	56
Diagrama de flujo 2. funcionamiento del Bot	23	57
Análisis para el diseño del Bot	24	59
Desarrollo del Bot	25	59
Recopilación de datos	26	60
Entrenamiento del Bot	27	60
Desarrollo de la plataforma	28	61
implementación en empresas pilotos	29	61

RESUMEN

El Proyecto de “Aplicación para la Automatización y Análisis de la Toma de Decisiones” surge como respuesta a la necesidad imperante de las organizaciones de mejorar la gestión de la retroalimentación de sus clientes. Enfocado en el desarrollo de un chatbot y un algoritmo avanzado. El proyecto tiene como finalidad principal recopilar, clasificar y proporcionar estadísticas detalladas sobre las quejas y comentarios de los clientes. Este enfoque innovador tiene como objetivo revolucionar la interacción empresa-cliente al identificar patrones comunes en la retroalimentación de la satisfacción de los clientes en cuanto a la opinión o aceptación de un producto o servicio y resolver eficientemente las inquietudes planteadas. La aplicación de técnicas avanzadas de aprendizaje automático y programación en Python respalda el proyecto, basándose en una sólida fundamentación teórica. El proyecto busca contribuir a la mejora continua de la calidad de servicio al cliente al proporcionar a las organizaciones herramientas efectivas para comprender y abordar las preocupaciones de sus clientes. La recopilación y clasificación de información permitirá a las organizaciones gestionar de manera más eficiente la retroalimentación, fortaleciendo la relación con los clientes y mejorando la satisfacción general. En última instancia, el proyecto representa una iniciativa visionaria que utiliza la tecnología avanzada para optimizar la interacción de las organizaciones y elevar la experiencia del cliente.

La gestión de datos es una estrategia que se ocupa de la seguridad y la transparencia de la información de una empresa. Hacer una buena gestión de los datos es una estrategia fundamental para las empresas contemporáneas. El concepto engloba todas las herramientas destinadas a recoger, organizar, transformar y distribuir la información, pero de forma que sea relevante. Sydle (2024)

Palabras Clave: organizaciones, toma de decisiones, análisis de comentarios, automatización, retroalimentación.

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Duración:

El presente proyecto de investigación tendrá una duración de cinco (5) meses, iniciando en el mes de abril y culminando en el mes de agosto del mismo año.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Financiamiento del proyecto:

El proyecto "Aplicación para la Automatización y análisis de la toma de decisiones por organizaciones en PANAMÁ" ha sido financiado por la SENACYT con un monto de B/. 700.00 balboas para su desarrollo y ejecución.

Entrega de fondos:

En el mes de abril, el financiamiento será entregado al adulto coordinador del proyecto, quien será responsable de custodiar y administrar dichos fondos.

Rendición de cuentas:

El adulto coordinador deberá presentar un presupuesto y los recibos de las compras realizadas en el marco del proyecto, como constancia del uso eficiente y responsable de los fondos.

Detalle de los tipos de compras que se realizarán con los fondos:

Compra de insumos:

- Software especializado

Alquiler/compra de equipo:

- Computadoras
- Impresoras
- Escáneres
- Software de análisis de datos

Uso de laboratorio:

- Pago de horas de uso de laboratorio
- Alquiler de equipos especializados

Compra de bibliografía:

- Libros
- Artículos científicos

- Revistas especializadas

Pago de movilización de los participantes:

- Viáticos para viajes de investigación
- Transporte local

Gastos varios del apoyo del mentor:

- Gastos de viaje del mentor

Alimentación:

- Almuerzos de trabajo
- Refrigerios para los participantes

Alquiler/compra de tecnología de comunicación:

- Teléfonos móviles
- Planes de datos
- Software de comunicación

Papelería o útiles:

- Impresión de documentos
- Material de oficina

Materiales, artículos, etc.:

- Cualquier otro material necesario para el desarrollo del proyecto

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Este proyecto se embarca en una exploración profunda para comprender a fondo el impacto de una estrategia innovadora que fusiona la automatización de la recopilación de datos de clientes a través de un chatbot y la aplicación de un algoritmo de clasificación automatizada en la gestión de la retroalimentación de los clientes por parte de las empresas. El objetivo es desentrañar cómo este enfoque novedoso puede influir significativamente en los procesos operativos de las empresas, especialmente en términos de eficiencia.

La investigación se centra en un enfoque mixto en discernir el desarrollo de una aplicación. Este enfoque puede traducirse en una mayor eficiencia operativa para las organizaciones, permitiéndoles abordar de manera más rápida y efectiva las preocupaciones expresadas por los usuarios. La clave reside en comprender si la combinación de la automatización de la recopilación de datos y la clasificación automatizada puede generar un impacto positivo en la capacidad de respuesta y en la capacidad de las organizaciones para abordar proactivamente las inquietudes de sus clientes.

Según Manzano, F. A., & Avalos, D. (2023), “Los adelantos digitales en el sector empresarial alteraron las formas de tomar decisiones –muchas empresas toman decisiones basadas en el Big Data”.

Finalmente, el proyecto busca ofrecer una comprensión profunda de cómo la tecnología puede ser aprovechada para transformar y mejorar la gestión de la retroalimentación de los clientes, brindando a las organizaciones herramientas más efectivas para mejorar su relación con los clientes y elevar la experiencia del usuario.

Es por eso que hemos establecido la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo se manifiestan las opiniones y las tendencias temáticas en los comentarios en línea sobre las decisiones empresariales?
¿Qué factores influyen en la variabilidad de las respuestas?

MARCO TEÓRICO, TEMÁTICO Y CONCEPTUAL

1. Marco Teórico

La aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el análisis de toma de decisiones ha experimentado un crecimiento significativo en la última década, transformando la manera en que comprendemos y gestionamos la información en plataformas digitales.

En este contexto, Taherdoost et al. (2023), “Proponen un modelo teórico que destaca el papel crucial de la IA en la interpretación de comentarios en redes sociales para mejorar la interacción entre usuarios y empresas”.

La transformación en la comprensión y gestión de información en plataformas digitales es evidente, y la propuesta teórica destaca la capacidad de la IA para analizar de manera eficiente y efectiva los comentarios sociales. La mejora en la interacción entre usuarios y empresas sugiere un cambio paradigmático en la forma en que se abordan las dinámicas en línea, donde la IA no solo facilita la comprensión de la retroalimentación social, sino que también desempeña un papel crucial en la optimización de la comunicación entre distintos actores en el entorno digital.

Figura 1

Imagen de envío y análisis de comentarios

Nota. La figura muestra el envío de un comentario de una persona y luego el análisis de tal comentario. Fuente: Bing, (2024).

MARCO TEÓRICO, TEMÁTICO Y CONCEPTUAL

Una de las aplicaciones más destacadas es el uso de algoritmos de aprendizaje automático en el análisis de sentimientos. Según Hasan (2023), “Adopta un enfoque basado en aprendizaje automático con características unigram para la clasificación de sentimientos en datos de Twitter”.

“Este método permite distinguir entre comentarios positivos, negativos y neutros, proporcionando a las empresas una comprensión más profunda de la percepción del público” (Hayas Marketing, 2023).

Otra aplicación práctica es la detección de sentimientos en datos de redes sociales para comprender la salud mental. Babu (2022), “Discute cómo el análisis de sentimientos en datos de redes sociales puede ser una herramienta valiosa para comprender las emociones de las personas en diferentes situaciones de la vida diaria.

La detección de sentimientos en datos de redes sociales es crucial para comprender la salud mental, permitiendo una evaluación rápida y amplia de las emociones individuales y la identificación de patrones y tendencias a nivel poblacional.

Figura 2

Escritura de comentarios y análisis

Nota. Estas imágenes muestran cómo las emociones pueden influir en la escritura de comentarios en redes sociales y su análisis. Fuente: (Bing, 2024).

Según un estudio realizado por Caballero (2021), "Las redes sociales se han consolidado como una estrategia efectiva de marketing para las empresas, ya que les permiten interactuar directamente con los clientes y obtener retroalimentación en tiempo real." En este sentido, el análisis de las opiniones de los usuarios en redes sociales proporciona valiosa información sobre la satisfacción del cliente, la percepción de la marca y la eficacia de las estrategias empresariales.

Figura 3

Análisis de marketing de opiniones

Nota. esta imagen muestra como el análisis de comentarios de redes sociales en el marketing

La integración de algoritmos de IA en estrategias de marketing representa un avance significativo. Este enfoque no solo permite una respuesta más ágil a las cambiantes expectativas del cliente, sino que también proporciona a las empresas una capacidad analítica más profunda, contribuyendo a una comprensión más holística de su audiencia.

La inteligencia artificial (IA) también ha influido significativamente en este ámbito. La IA, al resolver problemas y automatizar tareas, ha mejorado la capacidad de las organizaciones para analizar grandes cantidades de datos de manera más rápida y precisa. Esto no solo acelera el proceso de toma de decisiones, sino que también ofrece perspectivas más profundas y precisas" (Wamba-Taguimdje et al., 2020).

Figura 4

Toma de decisiones

Nota. La figura muestra el proceso de la toma de decisión en base a los resultados. Fuente: (Bing, 2024).

"En el ámbito educativo, la IA también ha encontrado aplicaciones prácticas en el análisis de comentarios. La capacidad de programas de IA para evaluar y gestionar el aprendizaje permite un seguimiento más preciso del progreso de los estudiantes" (Pearson Latam, 2022). Esto no solo beneficia a los educadores al proporcionar información detallada sobre el rendimiento de los estudiantes, sino que también contribuye a un enfoque más personalizado para abordar las necesidades individuales.

La integración de la automatización y el análisis en la toma de decisiones ha emergido como un componente esencial en la gestión moderna de organizaciones. Arriagada-Benítez (2020), "Destaca que el análisis de datos generado por tecnologías modernas, como la ciencia de datos, proporciona a las organizaciones un mayor conocimiento, permitiendo una toma de decisiones más fundamentada y precisa".

En el ámbito educativo, Graue (2019):

Resalta la importancia de indagar sobre el proceso educativo más pertinente para el futuro del trabajo y la automatización. La toma de decisiones en la educación, al igual que en las organizaciones, se beneficia de la automatización y el análisis para ofrecer una experiencia más adaptativa y eficiente.

Figura 5

Análisis de datos

Nota. La figura muestra como alguien puede hacer el análisis de datos desde su computadora. Fuente: (Bing, 2024).

La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado diversas áreas, y su aplicación en el análisis de comentarios sociales se presenta como una herramienta invaluable para comprender la opinión pública y mejorar la toma de decisiones. En el artículo de Omil (2019), “Se señala a la IA como una transformación relevante en el horizonte, y su aplicación en el análisis social es uno de los aspectos más notables”.

En el sector empresarial, la IA se ha utilizado para analizar comentarios de clientes en redes sociales y otras plataformas. Esta aplicación práctica permite a las empresas comprender las opiniones de los clientes, identificar áreas de mejora y ajustar estrategias comerciales. Empresas líderes utilizan la IA para analizar grandes conjuntos de datos de comentarios sociales y extraer información valiosa para la toma de decisiones estratégicas. (Rock Content, 2021)

“El análisis de comentarios sociales se ha vuelto más sofisticado gracias a la capacidad de procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos por parte de la IA” (Hayas Marketing, 2023). La identificación de tendencias y la comprensión del sentimiento general de los usuarios son ahora posibles a una escala que sería humanamente imposible de lograr.

Figura 6

Investigación y análisis de la información

Nota. La figura muestra la investigación en la búsqueda de la información necesaria. Fuente: (Bing, 2024).

Un estudio de Gerlich (2023), “Acentúa la construcción de una metodología para analizar la influencia de la opinión pública en redes sociales, centrándose en micro y nano influencers.” La investigación utiliza la IA como una herramienta clave para comprender las complejidades de la opinión pública y su impacto en diferentes escalas.

El artículo de Humans.ai (2023), “Recalca el poder del análisis de sentimientos en tiempo real mediante la IA. Empresas y marcas emplean esta tecnología para monitorear menciones y comentarios en plataformas de redes sociales, permitiéndoles adaptar estrategias en respuesta a la retroalimentación inmediata”.

2. Marco Conceptual

En este apartado de nuestro proyecto de investigación "Aplicación para la Automatización y análisis de la toma de decisiones por organizaciones en Panamá" se puede basar en los siguientes conceptos relevantes:

2.1 Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) ha emergido como un campo de estudio fascinante y revolucionario que busca dotar a las máquinas de la capacidad de realizar tareas que requieren inteligencia humana. Según el artículo "Machine Learning: The Fundamentals" (2023), "La IA se define como la rama de la informática que se enfoca en desarrollar algoritmos estadísticos capaces de ejecutar tareas complejas".

Figura 7

Uso de la IA en la rama de la informática

Nota. La figura muestra el uso de la inteligencia en la informática.
Fuente: (Bing, 2024).

2.2 Machine learning

El proceso fundamental del ML implica la alimentación de datos a un algoritmo que luego utiliza estos datos para aprender patrones y realizar tareas específicas. Este proceso se basa en la capacidad de las máquinas para ajustar sus modelos predictivos a medida que se les presenta más información. Taye et al. (2023), “Señalan que el aprendizaje profundo (Deep Learning) ha ganado popularidad en los últimos años, logrando resultados excepcionales en diversas aplicaciones de ML”.

Figura 8

Alimentación de datos a un algoritmo

Nota. La figura muestra la alimentación de datos a un algoritmo para su funcionamiento. Fuente: (Bing, 2024).

2.3 Procesamiento de lenguaje natural

Forero (2023): Enfatiza que el PLN es crucial en la construcción de sistemas de IA capaces de analizar, comprender y generar lenguaje humano de manera efectiva. Este autor enfatiza que el PLN es fundamental para que las máquinas interpreten el significado de las palabras, identifiquen patrones y respondan de manera coherente en contextos diversos.

Figura 9

Procesamiento de lenguaje natural

Nota. La figura muestra el proceso de procesamiento de lenguaje natural. Fuente: Bing, (2024).

2.4 Inteligencia Artificial Débil y Fuerte

La distinción entre inteligencia artificial débil y fuerte se centra en la capacidad de las máquinas para realizar tareas específicas frente a tener una comprensión general de la inteligencia. Según la clasificación de IBM (2023), “La inteligencia artificial débil se enfoca en tareas específicas, mientras que la fuerte aspira a una comprensión más general e independiente”.

Figura 10

Codificación de la inteligencia artificial fuerte

Nota. La figura muestra el desarrollo de inteligencia artificial fuerte. Fuente: (Bing, 2024).

2.5 Futuro de la inteligencia artificial

Desde una perspectiva técnica, la IA continúa evolucionando. La clasificación de Sachini et al. (2022), “Explican sobre la clasificación de documentos científicos relacionados con la IA destacando la complejidad y diversidad de los métodos utilizados. Esto sugiere un futuro en el que los métodos de IA seguirán diversificándose y especializándose para abordar problemas específicos”.

Figura 11

Futuro de la IA

Nota. La figura muestra un pensamiento de cómo podría ser el futuro de la inteligencia artificial. Fuente: (Bing, 2024).

2.6 Entregables esperados

Martins (2022), "Señala que los entregables de los proyectos son el resultado que esperas tener al finalizar tu proyecto. Ese "resultado" para el cual trabajas es un entregable".

Figura 12
Resultados

Nota. La figura muestran los resultados al analizar los comentarios. Fuente: Bing, (2024).

2.7 Beneficios esperados

1. Mejora en la comprensión de la percepción del cliente por parte de las empresas.
2. Toma de decisiones más informada para la mejora continua de productos o servicios.
3. Identificación temprana de problemas y oportunidades a través del análisis de comentarios.
4. Aumento de la satisfacción del cliente y fortalecimiento de la reputación empresarial.

Figura 13
Beneficios

Nota. La figura muestra si los resultados fueran los esperados. Fuente: (Bing, 2024).

2.8 Evolución de los Sistemas de Información

La evolución de sistemas inteligentes se refiere al proceso de mejora continua y adaptación de sistemas inteligentes a lo largo del tiempo, a medida que se enfrentan a nuevos desafíos y se acumula más experiencia y conocimiento.

En inteligencia artificial y *machine learning*, los sistemas inteligentes evolucionan a través de la retroalimentación constante que reciben a través de la interacción con el mundo real y la retroalimentación de los usuarios. Esto permite a los sistemas adaptarse a diferentes entornos y situaciones, y mejorar su rendimiento y precisión en la realización de tareas específicas.

La evolución de sistemas inteligentes también implica la mejora de los algoritmos y modelos utilizados en los sistemas, así como la incorporación de nuevas técnicas y tecnologías que permiten el procesamiento más rápido y preciso de grandes volúmenes de datos.

En síntesis, la evolución de sistemas inteligentes es el proceso de mejora continua y adaptación de sistemas inteligentes a medida que se enfrentan a nuevos desafíos y se acumula más experiencia y conocimiento. Es una parte fundamental del desarrollo de la inteligencia artificial y el machine learning, ya que permite la creación de sistemas más eficientes y precisos para realizar tareas específicas. (Qué es Evolución de sistemas inteligentes Concepto y definición. Glosario, s/f).

Figura 14

Evolución temporal de los sistemas de información (TPS, MIS, DSS, EIS, OAS y SE)

Nota. La figura muestra la evolución de los sistemas de información. Fuente: Search Media - Wikimedia Commons, (2024).

2.9 Toma de decisiones

La toma de decisiones es un proceso cognitivo en el cual se elige una opción entre varias alternativas. En este caso, “Se busca analizar cómo los sentimientos pueden influir en las decisiones empresariales y cómo la automatización puede agilizar este proceso” (Brum, 2020).

2.10 Análisis de opiniones

El análisis de opiniones es el proceso de analizar texto digital para determinar si el tono emocional del mensaje es positivo, negativo o neutral. Hoy en día, las empresas tienen grandes volúmenes de datos de texto, como correos electrónicos, transcripciones de chat de atención al cliente, comentarios de redes sociales y reseñas. Las herramientas de análisis de opiniones pueden escanear este texto para determinar automáticamente la actitud del autor hacia un tema. Las empresas utilizan los conocimientos del análisis de opiniones para mejorar el servicio al cliente y aumentar la reputación de la marca (¿Qué es el análisis de opiniones? - Explicación del análisis de opiniones - AWS, s/f)

2.11 Automatización

“La automatización se refiere a la aplicación de tecnología y sistemas para realizar tareas de forma automática, sin intervención humana” (Group, 2019). En el contexto de nuestro proyecto, la automatización de la información empresarial mediante el análisis de sentimientos busca agilizar el proceso de recopilación y análisis de opiniones, utilizando técnicas de machine learning.

2.12 Opiniones en la toma de decisiones

El proceso de toma de decisiones se define como la recopilación de información y su análisis a través de la lógica, la creatividad y el razonamiento para llegar a una decisión concluyente. Te ayuda a ver una situación desde varias perspectivas y tomar la mejor decisión ante ella (Pensamiento Crítico Y Toma De Decisiones - Adecco Institute, s/f).

2.13 La inteligencia artificial y el futuro de la inteligencia artificial.

En el contexto empresarial, la inteligencia artificial ha sido un catalizador para la transformación como se destaca en el artículo de Nadilux (2022), “La automatización de tareas, el análisis predictivo y la mejora en la toma de decisiones son áreas en las que la inteligencia artificial ha demostrado un impacto significativo”.

2.14 El impacto de la automatización en los procesos de selección.

El impacto de la automatización en los procesos de selección, como se describe en el artículo de **Educaweb (2023)**:

Es un ejemplo específico de cómo estas tecnologías están transformando las dinámicas organizativas. La introducción de herramientas impulsadas por la inteligencia artificial y el análisis de datos ha supuesto un cambio significativo en la forma en que las organizaciones identifican y seleccionan talento, optimizando así los recursos y mejorando la precisión en la toma de decisiones en el ámbito del personal.

2.15 Automatización con inteligencia artificial en organizaciones.

En el ámbito laboral, la inteligencia artificial aporta cambios significativos, como se menciona en el blog del **BID (2022)**. “El aprendizaje automático a gran escala y el aprendizaje profundo son aplicaciones específicas que transforman la forma en que las organizaciones analizan y utilizan los datos para la toma de decisiones, lo que se traduce en una mayor eficiencia operativa”.

El marco conceptual de nuestro proyecto investigativo se enfoca en inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural, toma de decisiones y *machine learning*. Buscamos implementar un sistema de automatización de información en las organizaciones que analice opiniones utilizando técnicas de *machine learning*. El objetivo es obtener un rápido análisis de opiniones en organizaciones públicas o privadas en Panamá durante el 2024.

3. Marco Temático

La automatización y el análisis de Comentarios se han convertido en áreas de creciente interés en el ámbito empresarial. En el contexto de empresas e instituciones públicas o privadas en Panamá, estas tecnologías tienen el potencial de brindar un análisis rápido y preciso de las opiniones de las personas, lo cual puede ser de gran valor para la toma de decisiones estratégicas. En este proyecto de investigación, “Se busca implementar la automatización de información empresarial mediante el análisis de opiniones utilizando machine learning, con el objetivo de agilizar el proceso de toma de decisiones y obtener una comprensión más profunda de las opiniones expresadas por el público” (DPL News, 2022).

La automatización de información es crucial en un entorno empresarial cada vez más rápido y competitivo. La recopilación de datos y la toma de decisiones basadas en ellos son tareas que requieren tiempo y recursos. Sin embargo, mediante la aplicación de técnicas de automatización, como el análisis de sentimientos, es posible acelerar este proceso y obtener resultados más precisos y confiables. El análisis de opiniones utiliza algoritmos de *machine learning* para identificar y clasificar las emociones expresadas en textos, como opiniones y comentarios. Esto permite una comprensión más profunda de las actitudes y percepciones de las personas hacia determinados productos, servicios o políticas empresariales. (Enterprise, 2023).

En el contexto específico de Panamá, existe un creciente interés en mejorar la toma de decisiones en empresas e instituciones públicas o privadas. La región experimenta un desarrollo empresarial significativo, lo que implica la necesidad de adoptar tecnologías innovadoras que permitan una toma de decisiones más eficiente y precisa. La implementación de la automatización de información empresarial mediante el análisis de opiniones puede proporcionar una ventaja competitiva al permitir una comprensión más rápida y profunda de las opiniones de las personas en la región. (Armuelles, 2022)

En este proyecto de investigación, se utilizará el machine learning para entrenar modelos capaces de identificar y clasificar opiniones en textos empresariales. Esto permitirá obtener un análisis rápido de las opiniones de las personas y proporcionará información valiosa para la toma de decisiones estratégicas en empresas e instituciones públicas o privadas. Además, se explorarán los beneficios y desafíos de la automatización y el análisis de opiniones, así como su aplicabilidad en el contexto empresarial de Panamá. (Lanza, 2021)

3.1 Impulsores Clave para la Innovación y Eficiencia en la Industria e Infraestructura Empresarial.

La relación entre la automatización, el análisis en la toma de decisiones y el desarrollo de la industria, la innovación y la infraestructura es esencial en la transformación empresarial contemporánea. Según Denning (2023), “La automatización de tareas mediante inteligencia artificial puede mejorar significativamente la eficiencia operativa, lo que resulta en ahorro de costos y reducción de errores”. Este autor destaca que, al implementar la automatización, las organizaciones pueden agilizar procesos repetitivos y liberar recursos para actividades más estratégicas.

La innovación se ve impulsada por la capacidad de tomar decisiones informadas basadas en datos. La investigación de Bordoloi (2023), sobre análisis de opiniones:

Indica cómo la extracción de opiniones mediante la inteligencia artificial facilita la toma de decisiones más fundamentada. La capacidad de comprender las percepciones del mercado y los clientes a través del análisis de opiniones proporciona una ventaja competitiva, fomentando la innovación en productos y servicios.

La infraestructura empresarial se beneficia de estas prácticas al crear cimientos sólidos para la transformación digital. La adopción de tecnologías de automatización y análisis impacta directamente en la capacidad de las organizaciones para mantener y mejorar sus infraestructuras. Este enfoque es respaldado por estudios como el de Solulab (2023), “Distingue el papel crucial de la inteligencia artificial en el análisis de opiniones para convertir datos en *insights* empresariales valiosos”.

La relación entre estos elementos contribuye a cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9 de las Naciones Unidas: "Industria, Innovación e Infraestructura". La aplicación efectiva de la automatización y el análisis de datos en la toma de decisiones empresariales fortalece la capacidad de las organizaciones para innovar y, en última instancia, impulsa el desarrollo de la industria y la infraestructura.

3.2 Facilitadores Cruciales para la Producción y Consumo Responsables, Promoviendo la Eficiencia y Sostenibilidad Empresarial.

La reducción del desperdicio en los procesos de producción es un objetivo clave para promover la sostenibilidad. Exact (2020) señala:

La importancia de contar con estrategias específicas para abordar el desperdicio, como la optimización de procesos y la reducción de errores de mano de obra. La automatización no solo acelera estos procesos, sino que también minimiza la posibilidad de errores humanos, lo que resulta en una disminución significativa del desperdicio.

La automatización de procesos, como se destaca en la guía práctica de Zendesk (2023):

Significa una gestión más eficaz de los recursos y tiempo en las operaciones empresariales. Al agilizar tareas repetitivas, la automatización no solo reduce la posibilidad de errores sino que también mejora la eficiencia general, permitiendo una asignación más precisa de los recursos disponibles. Esto, a su vez, contribuye directamente a una producción más eficiente y, en última instancia, a un consumo más responsable al evitar el uso innecesario de recursos.

La toma de decisiones, respaldada por análisis en tiempo real, es un componente crucial para la sostenibilidad. Según ProcessMaker (2023), “La automatización fomenta el análisis y la comprensión de datos en tiempo real, permitiendo a los líderes empresariales tomar decisiones informadas”. Este enfoque basado en datos facilita la identificación de áreas de mejora, optimizando los procesos de producción y reduciendo el desperdicio.

Estos avances tecnológicos se alinean con la tendencia hacia la producción y el consumo responsables. La optimización de procesos, como menciona Sydle (2023), “No solo reduce costos, sino que también mitiga riesgos y conduce a resultados empresariales más sostenibles”.

3.3 Para la Construcción de Instituciones Sólidas, Transparencia y Justicia, en Pos de la Paz y el Desarrollo Sostenible.

La automatización del proceso de toma de decisiones, como señala Decide Soluciones (2020):

Permite a las organizaciones agilizar sus operaciones, tomando decisiones de manera rápida y eficiente. Esta eficacia no solo contribuye a la eficiencia interna sino que también tiene un impacto directo en la transparencia al minimizar posibles demoras o sesgos en la toma de decisiones.

La toma de decisiones basada en datos objetivos, respaldada por el análisis de datos en tiempo real, es fundamental para promover la justicia y la equidad. La recopilación y análisis eficiente de datos, como destaca Perkovic Baretic (2023), “Proporciona una base sólida para decisiones imparciales y objetivas. Este enfoque contribuye directamente a la construcción de instituciones justas y equitativas”.

Figura 15

Análisis en la toma de decisiones

Nota. La figura muestra la toma de decisiones. Fuente: Bing, (2024).

3.4 Catalizadores de Colaboración y Alianzas para Alcanzar Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El impacto positivo de la tecnología en la colaboración se evidencia en casos prácticos, como el presentado por Energy Master (2023), “La automatización y el análisis de datos son fundamentales para impulsar colaboraciones y alianzas empresariales, alineando estrategias hacia la responsabilidad social y los objetivos de desarrollo sostenible”.

La implementación de estas tecnologías se ha destacado en informes como "Un camino digital para el desarrollo sostenible de América" (NU CEPAL, 2022), “Este informe destaca cómo la automatización y el análisis de datos son herramientas esenciales para facilitar la toma de decisiones, permitiendo una comprensión más clara de los desafíos y oportunidades en el camino hacia la sostenibilidad”.

El análisis en la toma de decisiones, respaldado por la inteligencia artificial, también desempeña un papel crucial. Estudios como el de Córdova (2023):

Analizan cómo la inteligencia artificial y la automatización son herramientas fundamentales en la toma de decisiones gerenciales. Estas tecnologías permiten procesar grandes cantidades de datos para obtener información valiosa, lo que mejora la capacidad de las organizaciones para tomar decisiones basadas en evidencia.

Figura 16

Colaboraciones en la toma de decisiones

Nota. Esta imagen muestra la colaboración en la toma de una decisión. Fuente: Bing, (2024).

3.5 Toma de Decisiones Empresariales: La Automatización Impulsa Eficiencia y Precisión.

La automatización permite la recopilación instantánea de grandes cantidades de datos relevantes para la toma de decisiones. Según Adeyemi (2023), “La implementación de sistemas automatizados proporciona una ventaja competitiva al garantizar la disponibilidad inmediata de información clave. Esto se traduce en una capacidad para reaccionar rápidamente a cambios en el entorno empresarial, una habilidad esencial en mercados dinámicos”.

La capacidad de procesar y analizar datos de manera eficiente es esencial para tomar decisiones informadas. En el artículo "Transform the Decision-Making Process with Intelligent Systems" Rhodes (2023), “Enfatiza cómo los sistemas automatizados pueden analizar datos complejos en tiempo real. Esto no solo acelera el proceso de análisis, sino que también reduce la posibilidad de errores humanos asociados con la interpretación manual de datos”.

La automatización no solo acelera el proceso, sino que también mejora la precisión de la toma de decisiones. En el informe de Quantexa (2023), “Señala que los algoritmos de inteligencia artificial (IA) pueden identificar patrones y tendencias que podrían pasar desapercibidos para un análisis humano. Esto asegura que las decisiones se basen en información precisa y actualizada, minimizando riesgos y maximizando oportunidades”.

Figura 17

Recopilación de la información

Nota. Esta imagen muestra cómo podría ser la recopilación de datos. Fuente: Bing, (2024).

3.6 Importancia de la automatización en la toma de decisiones.

La automatización juega un papel crucial en la toma de decisiones empresariales. Como afirma Smith (2019), "La automatización permite agilizar el proceso de recopilación y análisis de información, lo que a su vez facilita una toma de decisiones más rápida y precisa". Al eliminar tareas manuales y repetitivas, se reduce el margen de error y se optimiza el tiempo utilizado en la toma de decisiones.

En línea con esto, Johnson (2020), "Resalta que "la automatización en la toma de decisiones empresariales es esencial para mantenerse competitivo en un entorno empresarial en constante cambio". La capacidad de automatizar la recopilación de datos y el análisis de información permite a las empresas adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones y tomar decisiones informadas basadas en datos actualizados en tiempo real.

Además, según el informe de la Asociación de Directores Ejecutivos (2021), "La automatización en la toma de decisiones empresariales proporciona una ventaja estratégica al permitir una mayor velocidad y precisión en la toma de decisiones". La capacidad de acceder rápidamente a información relevante y obtener análisis detallados permite a las empresas tomar decisiones más fundamentadas y oportunas, lo que puede marcar la diferencia en un mercado altamente competitivo.

Recapitulando, la automatización desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones empresariales al agilizar la recopilación y análisis de información. Esto proporciona una ventaja competitiva y ayuda a las empresas a adaptarse rápidamente a un entorno empresarial en constante cambio.

3.7 Análisis de Opiniones en Decisiones Empresariales: Incorporando opiniones para Decisiones Estratégicas.

El análisis de opiniones emerge como una herramienta clave en la toma de decisiones empresariales al examinar cómo las opiniones y comentarios de las personas influyen en este proceso. Según Nandwani et al. (2021), “Los comentarios desempeñan un papel fundamental en el comportamiento humano y, por ende, en la toma de decisiones”. Exploraremos cómo el análisis de opiniones proporciona información valiosa para decisiones estratégicas en el entorno empresarial contemporáneo.

El trabajo de investigación de Rodríguez-Ibáñez et al. (2023):

Indican que el análisis de opiniones se ha convertido en una herramienta valiosa para entender la opinión pública. En el contexto empresarial, esta comprensión se traduce en la capacidad de evaluar la recepción de productos, servicios o iniciativas. La retroalimentación emocional puede ser utilizada para ajustar estrategias comerciales y mejorar la satisfacción del cliente.

El análisis de opiniones también juega un papel vital en las decisiones de inversión, como señala el artículo sobre el impacto del análisis de sentimientos en la toma de decisiones Medium, (2023), “Al comprender el sentimiento del mercado a través de la monitorización de noticias y opiniones, los inversores pueden anticipar tendencias y ajustar sus carteras de manera más estratégica”.

La aplicación práctica del análisis de opiniones en la toma de decisiones empresariales se destaca en el artículo de LinkedIn, (2023), “Subraya cómo el análisis de sentimientos puede ser esencial en la identificación de oportunidades y amenazas estratégicas. Empresas que incorporan estas herramientas pueden ajustar sus estrategias de marketing, gestión de la reputación y desarrollo de productos de manera más precisa”.

3.8 Machine Learning en Análisis de Opiniones Empresariales: Clasificación Eficiente de Opiniones en Textos mediante Técnicas y Algoritmos Especializados.

El análisis de opiniones, en el ámbito empresarial, ha evolucionado significativamente con la aplicación del *machine learning*. Esta sinergia permite la automatización y optimización del procesamiento de grandes volúmenes de textos, como opiniones y comentarios de clientes, para extraer información valiosa. Según Pombo Lanza (2021), “El análisis de sentimientos mediante machine learning es un campo que analiza las opiniones de las personas, proporcionando una visión profunda de las percepciones hacia productos o servicios”.

“El *machine learning* emplea diversas técnicas para el análisis de sentimientos en textos empresariales. El uso de algoritmos de clasificación, como el Support Vector Machines (SVM) y Naive Bayes, es común” (Cedeno-Moreno et al., 2022). Estos algoritmos permiten entrenar modelos para discernir entre opiniones positivas, negativas y neutras.

Algoritmos de Machine Learning:

1. **Support Vector Machines (SVM):** Este algoritmo es eficaz para la clasificación de textos en categorías de sentimientos, como positivo, negativo o neutral. SVM crea un límite de decisión para separar diferentes clases en el espacio vectorial.
2. **Redes Neuronales:** Especialmente las redes neuronales recurrentes (RNN) y las redes neuronales convolucionales (CNN) son efectivas para capturar patrones contextuales en textos largos. Son útiles cuando se busca comprender la secuencia de palabras para inferir el sentimiento.
3. **Naive Bayes:** Basado en el teorema de Bayes, es efectivo en la clasificación de textos. Su simplicidad y rapidez lo hacen útil en aplicaciones empresariales para procesar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.

3.9 Beneficios y Desafíos de la Automatización y el Análisis de Opiniones en la Toma de Decisiones Empresariales

Beneficios Potenciales

1. **Eficiencia Operativa:** La automatización de procesos, como señala WorldSys (2023), “Mejora la eficiencia al realizar tareas repetitivas de manera rápida y precisa. Esto no solo ahorra tiempo, sino que reduce errores humanos en procesos rutinarios”.
2. **Mejora en la Toma de Decisiones:** El análisis de opiniones, según Darós (2023), “Ofrece una comprensión profunda de las percepciones del cliente. Integrar esta información en la toma de decisiones permite a las empresas adaptar estrategias de marketing y productos de manera más precisa”.
3. **Ahorro de Costos:** La automatización, según Incentro (2023), “Contribuye al ahorro de costos al reducir la necesidad de recursos humanos para tareas operativas. Esto permite la asignación de recursos a actividades más estratégicas”.
4. **Identificación de Oportunidades:** El análisis de opiniones, como destaca FasterCapital (2023), “Facilita la identificación de oportunidades y amenazas en tiempo real. La capacidad de reaccionar rápidamente a las tendencias del mercado es esencial en entornos empresariales dinámicos”.

Desafíos y Consideraciones Éticas

1. **Desplazamiento Laboral:** La automatización, aunque eficiente, puede dar lugar al desplazamiento de trabajadores en roles operativos. Este desafío social, mencionado por BBVA OpenMind (2023), “Requiere una gestión cuidadosa para mitigar impactos negativos”.
2. **Precisión del Análisis de Sentimientos:** Las herramientas de análisis de sentimientos pueden enfrentar desafíos en la interpretación contextual. Es fundamental considerar que las expresiones pueden variar según el contexto cultural y lingüístico.
3. **Privacidad y Ética en el Análisis de Datos:** La protección de datos y la ética en el análisis de opiniones son consideraciones cruciales. Protección Online (2023), “Señala que el uso indebido de datos puede comprometer la privacidad de los individuos y generar preocupaciones éticas”.

3.10 Casos de Estudio y Ejemplos: Implementación de Automatización y Análisis de Comentarios en la Toma de Decisiones Empresariales

Detección de Tendencias: Mediante el análisis de comentarios en redes sociales, la IA puede identificar tendencias emergentes y temas candentes en tiempo real. “Esto permite a las empresas adaptar rápidamente sus estrategias de marketing o tomar decisiones comerciales informadas” (Simplified, 2023).

Gestión de Reputación Online: “Las herramientas de IA pueden monitorear continuamente los comentarios en línea sobre una marca o empresa, identificando cualquier mención negativa o crisis de reputación. Esto permite una respuesta proactiva para gestionar y mitigar posibles daños a la reputación” (Inboundcycle, 2023).

Personalización de Contenidos: “La IA puede analizar los comentarios sociales para entender las preferencias individuales de los usuarios, lo que permite la creación de contenido personalizado y relevante. Esto mejora la experiencia del cliente y aumenta la efectividad de las campañas de marketing” (Brita, 2020).

La personalización de contenidos es otra aplicación práctica de la IA en el análisis de comentarios sociales. Al comprender las necesidades individuales de los usuarios, la IA puede generar recomendaciones y contenido personalizado, mejorando así la experiencia del usuario y aumentando la participación en las plataformas digitales. (TechTarget, 2023)

Figura 18

Estudio del análisis de comentarios con IA

Nota. Caso de estudio en la toma de decisiones. Fuente: Bing, (2024).

3.11 Contexto empresarial e institucional en Panamá

En el contexto empresarial e institucional de Panamá, la toma de decisiones es un proceso fundamental para mejorar y potenciar los negocios. Aquí te presento algunas consideraciones relevantes:

1. Entendimiento del Problema:

- Antes de tomar decisiones, es crucial comprender claramente el problema o la situación. “Esto implica analizar datos, evaluar alternativas y considerar hechos reales” (Melara, 2023).

2. Calidad de la Educación Superior:

- El Informe Nacional de Educación Superior de Panamá proporciona información sobre las instituciones de educación superior en el país. “Este informe muestra avances y desafíos en la última década y los inicios del nuevo siglo” (Informe nacional de educación superior de Panamá - UNESCO Biblioteca Digital, 2005)
- La calidad de la educación superior es esencial para formar profesionales capaces de tomar decisiones informadas en el ámbito empresarial.

3. Código de Ética Empresarial:

- Las empresas panameñas deben adoptar un Código de Ética que guíe sus acciones. “Esto incluye considerar opiniones y comentarios de los clientes para mejorar la toma de decisiones” (Melara, 2023).
- La equidad y el mérito deben ser valores fundamentales en la gestión empresarial.

4. Pensamiento Crítico y Ética:

- Fomentar el pensamiento crítico es esencial para tomar decisiones éticas. “No existe una receta mágica, pero seguir reglas generales puede ayudar en el proceso” (Pensamiento Crítico y Toma de Decisiones Éticas, 2021).
- La ética empresarial debe ser parte integral de las decisiones organizativas.

5. Gestión de Información:

- La gestión de información es clave en la toma de decisiones. “Los directivos deben procesar datos relevantes y actuar de manera informada” (De Lyz, 2021).
- La experimentación, innovación y difusión de mejores prácticas también son importantes.

ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El análisis de opiniones con inteligencia artificial (IA) ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Esta tecnología permite a las empresas comprender las percepciones del consumidor y las tendencias del mercado a través del procesamiento y análisis de grandes cantidades de datos textuales.

Aplicaciones Comerciales de Análisis de Opiniones con IA

En el ámbito comercial, se ha observado una proliferación de herramientas comerciales como Driverless AI, que incorporan capacidades de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) de última generación para el análisis de sentimientos en textos. Estas aplicaciones han demostrado ser eficaces en la resolución de problemas empresariales, mejorando sustancialmente la comprensión de las percepciones del consumidor y las tendencias del mercado. Sin embargo, este enfoque pragmático plantea preguntas significativas sobre la privacidad y el impacto socioeconómico de estas tecnologías. Pandey (2021)

Las aplicaciones comerciales del análisis de opiniones con IA son numerosas y variadas. Algunas de las más comunes incluyen:

- **Análisis de Comentarios:** Medir la satisfacción del cliente con productos, servicios o experiencias.

Por Ejemplo:

- **Empresa:** Amazon
- **Objetivo:** Medir la satisfacción del cliente con sus productos y servicios.
- **Herramienta:** Amazon utiliza la herramienta de análisis de sentimientos "Amazon Comprehend" para analizar las opiniones de los clientes en sus plataformas (Santana & Santana, 2024).
- **Identificación de Tendencias:** Detectar temas y opiniones emergentes en las redes sociales o plataformas de reseñas.

Ejemplo:

- **Empresa:** Coca-Cola
 - **Objetivo:** Detectar tendencias emergentes en el mercado de bebidas refrescantes.
 - **Herramienta:** Coca-Cola utiliza la herramienta de análisis de tendencias "Sprinklr" para monitorizar las redes sociales y detectar menciones a su marca y productos (Tech, 2023).
- **Segmentación de Clientes:** Clasificar a los clientes en grupos con base en sus opiniones y preferencias.

Ejemplo:

- **Empresa:** Netflix
 - **Objetivo:** Segmentar a sus clientes para ofrecer recomendaciones personalizadas de contenido.
 - **Herramienta:** Netflix utiliza la herramienta de segmentación de clientes "Eigen" para clasificar a sus usuarios en grupos con base en sus preferencias de visualización (Ridge, 2023).
- **Mejora del Producto:** Identificar áreas de mejora en productos o servicios a partir de la retroalimentación del cliente.

Ejemplo:

- **Empresa:** Nike
 - **Objetivo:** Mejorar la experiencia del cliente con sus productos.
 - **Herramienta:** Nike utiliza la herramienta de análisis de opiniones "Qualtrics" para recopilar y analizar la retroalimentación de los clientes sobre sus productos (Ortega, 2023).
- **Optimización de Marketing:** Personalizar campañas de marketing y anuncios dirigidos a segmentos específicos de clientes.

Ejemplo:

- **Empresa:** L'Oréal
- **Objetivo:** Personalizar sus campañas de marketing para diferentes segmentos de clientes.
- **Herramienta:** L'Oréal utiliza la herramienta de segmentación de clientes "Adobe Audience Manager" para crear audiencias personalizadas para sus campañas de marketing (Qualitas, 2024).

Perspectiva Académica: Impacto en Recursos Humanos Internacionales

Desde una perspectiva académica, la investigación de Montoya Bello se centra en el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de selección en Recursos Humanos Internacionales. Este enfoque destaca la necesidad de comprender cómo la IA afecta estos procesos, poniendo énfasis en las implicaciones éticas y sociales de su implementación. La automatización de la selección de personal a través de algoritmos de análisis de sentimientos puede aumentar la eficiencia, pero también plantea interrogantes fundamentales sobre la imparcialidad, la discriminación y la equidad en el ámbito laboral. Belen (2021)

La investigación académica sobre el análisis de opiniones con IA se centra en comprender su impacto en diferentes áreas, como:

- **Recursos Humanos Internacionales:** Cómo la IA afecta los procesos de selección de personal, con énfasis en las implicaciones éticas y sociales.
- **Desarrollos Éticos en la IA:** Los dilemas éticos que presenta la IA, como la privacidad, la equidad y la transparencia.
- **Impacto Socioeconómico:** Los posibles efectos de la IA en el mercado laboral, la seguridad y la sociedad en general.

Desarrollos Éticos en la Inteligencia Artificial

Porcelli (2020), Indica que la IA, al abordar problemas sociales y económicos complejos, presenta dilemas éticos significativos en su desarrollo. La dualidad entre la capacidad de la IA para abordar desafíos complejos y las preocupaciones éticas asociadas subraya la necesidad de establecer marcos éticos sólidos en el desarrollo y aplicación de sistemas de análisis de sentimientos.

La privacidad y el uso ético de la información textual son temas recurrentes en la literatura, y abordar estos problemas es esencial para garantizar la aceptación y la utilidad a largo plazo de estas tecnologías.

El campo de la inteligencia artificial se enfrenta a una dualidad intrínseca. Por un lado, su capacidad para abordar desafíos complejos y mejorar la toma de decisiones es innegable, como evidencian las aplicaciones comerciales. Sin embargo, esta eficacia se ve contrarrestada por los dilemas éticos asociados, como subraya Porcelli (2020).

También Porcelli, “Señala que la privacidad y el posible impacto socioeconómico plantean cuestionamientos cruciales que deben abordarse para garantizar un desarrollo ético y sostenible de esta tecnología”.

La implementación de sistemas de análisis de sentimientos en ámbitos como Recursos Humanos Internacionales no solo presenta desafíos éticos, sino que también desencadena preocupaciones sobre la justicia y la equidad en los procesos laborales. La utilización de algoritmos para la toma de decisiones en la selección de personal puede resultar en sesgos inherentes, afectando la diversidad y la inclusión en el entorno laboral. Asimismo, la falta de comprensión pública sobre cómo se utilizan e interpretan estos sistemas plantea interrogantes sobre la transparencia y la confianza en la implementación de tecnologías de análisis de sentimientos. Belen, (2021)

Desde una perspectiva más amplia, el uso generalizado de la IA en el análisis de opiniones también genera incertidumbre en cuanto a la seguridad y el manejo adecuado de la información sensible. La recopilación masiva de datos textuales para alimentar estos algoritmos plantea riesgos potenciales para la privacidad individual y la seguridad de la información. La falta de regulaciones claras y la rápida evolución de la tecnología intensifican estos problemas. Pandey (2021)

Si bien la IA ofrece un gran potencial para el análisis de opiniones, existen desafíos que deben abordarse:

- **Privacidad:** La recopilación y el uso de datos textuales sensibles plantean riesgos para la privacidad individual.

Ejemplo:

- **Caso:** Cambridge Analítica
- **Descripción:** La empresa Cambridge Analítica recopiló datos personales de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento y los utilizó para influir en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016. (BBC News Mundo, 2018)

- **Impacto Socioeconómico:** La automatización de procesos puede afectar la equidad en el mercado laboral y la seguridad de la información.
- **Ética:** La falta de marcos éticos claros para el desarrollo y la aplicación de la IA puede generar sesgos, discriminación y falta de transparencia.

En conclusión, el análisis de opiniones con IA es una herramienta poderosa que ofrece un gran potencial para las empresas. Las aplicaciones comerciales de esta tecnología son numerosas y variadas, y pueden ayudar a las empresas a mejorar la comprensión del cliente, tomar mejores decisiones y optimizar sus estrategias.

Sin embargo, es importante abordar los desafíos éticos, sociales y económicos que presenta la IA para garantizar un desarrollo y una aplicación responsable de esta tecnología. La privacidad, el impacto socioeconómico y la ética son áreas clave que deben ser consideradas cuidadosamente por las empresas y los gobiernos.

JUSTIFICACIÓN

La era digital ha transformado la forma en que las organizaciones toman decisiones. El proyecto "Aplicación para la Automatización y análisis de la toma de decisiones por organizaciones en Panamá" busca abordar este cambio mediante la implementación de la automatización de información empresarial a través del análisis de opiniones utilizando machine learning.

Este enfoque permitirá un análisis rápido y eficiente de las opiniones de las personas, proporcionando a las organizaciones una visión más clara para la toma de decisiones.

La importancia de este proyecto en Panamá no puede ser subestimada. Según el Panamá: Panorama General, (2023), "Panamá es uno de los países de más rápido crecimiento en América Latina, con un sector empresarial en expansión que necesita herramientas eficientes para la toma de decisiones".

Además, la implementación de la automatización de la información empresarial puede tener un impacto significativo en la economía de Panamá. Según un informe de Caribe (2020), "La digitalización y la automatización pueden aumentar la productividad y la eficiencia de las empresas, lo que a su vez puede impulsar el crecimiento económico".

En conclusión, este proyecto tiene el potencial de transformar la forma en que las organizaciones en Panamá toman decisiones, mejorando la eficiencia y la productividad. Al hacerlo, puede contribuir significativamente al crecimiento económico del país y al desarrollo del sector empresarial.

OBJETIVOS

Objetivo General

"Evaluar la percepción de los usuarios frente al chatbot DATAPAN, con el fin de implementar un sistema de análisis de comentarios en línea utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) y aprendizaje automático (ML)."

Objetivos Específicos

- 1** Desarrollar un modelo de PLN para la extracción y clasificación de opiniones de los comentarios en línea.
- 2** Implementar un sistema de chatbot que recolecte y almacene comentarios de usuarios de manera eficiente.
- 3** Evaluar la efectividad del modelo y del chatbot mediante métricas de rendimiento y retroalimentación de usuarios para ajustar y mejorar continuamente el sistema.
- 4** Recomendar estrategias para la integración del sistema en los procesos de toma de decisiones de las organizaciones.

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

Aquí se plasma la hipótesis planteada para este proyecto de investigación:

La implementación efectiva de chatbots para la recolección de datos de clientes y el uso de algoritmos avanzados de clasificación automatizada no solo mejorarán la eficiencia operativa en la gestión de la retroalimentación proporcionada por los clientes, sino que también permitirán identificar y analizar patrones y tendencias temáticas en los comentarios en línea. Se anticipa que esta tecnología ayudará a revelar factores clave, como el contexto temporal y la naturaleza de las decisiones empresariales, que influyen en la variabilidad de las respuestas de los clientes.

Por consiguiente, se prevé que la mejora en la eficiencia operativa, derivada de la sinergia entre la recopilación automatizada de datos y la clasificación avanzada, capacitará a las empresas para abordar de manera más efectiva y proactiva las inquietudes planteadas por los clientes.

Figura 19

Formulación de la hipótesis posible

Nota. La Formulación de la idea de la hipótesis. Fuente: Bing, (2024).

En la era digital actual, las opiniones y tendencias temáticas en los comentarios en línea tienen un impacto significativo en las decisiones empresariales. Las empresas utilizan estos comentarios para entender las percepciones del público y ajustar sus estrategias en consecuencia. Sin embargo, la variabilidad de las respuestas puede ser influenciada por varios factores. Este proyecto de investigación busca explorar cómo se manifiestan estas opiniones y tendencias, y qué factores influyen en la variabilidad de las respuestas.

Variables:

Variables Independientes:

1. Tipo de decisión empresarial: Implementación de la automatización en la recolección de datos de clientes mediante un chatbot y algoritmo de clasificación automatizada.
2. Medio de comunicación en línea: Plataforma donde se despliega la automatización y se recibe la retroalimentación del cliente (por ejemplo, redes sociales, foros de discusión, blogs).
3. Perfil demográfico de los comentaristas: Características de los usuarios que proporcionan retroalimentación (edad, género, ubicación geográfica, etc.).

Variables Dependientes:

- Nivel de satisfacción del cliente con la implementación de la automatización en la recolección de datos.
- Volumen de retroalimentación proporcionada por los clientes a través de los medios en línea.

Las variables identificadas son fundamentales para este proyecto de investigación, ya que proporcionan una estructura para entender cómo las opiniones y tendencias en los comentarios en línea pueden influir en las decisiones empresariales. Las variables independientes nos permiten examinar las condiciones bajo las cuales se forman estas opiniones y tendencias, mientras que las variables dependientes representan los resultados que estamos interesados en estudiar. Al entender estas variables, podemos obtener una visión más clara de cómo las empresas pueden utilizar los comentarios en línea para informar y mejorar sus decisiones.

BENEFICIOS ESPERADOS

La voz del cliente es una fuente invaluable de información para las organizaciones que buscan mejorar su competitividad. A través del análisis de las opiniones y comentarios de los clientes, las empresas pueden obtener una comprensión más profunda de sus necesidades y expectativas.

Este proyecto tiene como objetivo aprovechar el poder de la inteligencia artificial para convertir las opiniones de los clientes en información útil y mayor conocimiento accionable.

Los beneficios esperados del proyecto incluyen:

- Mejora en la comprensión de la percepción del cliente por parte de las organizaciones.
- Toma de decisiones más informada para la mejora continua de productos o servicios.
- Identificación temprana de problemas y oportunidades a través del análisis de comentarios.
- Aumento de la satisfacción del cliente y fortalecimiento de la reputación empresarial.

En conclusión, este proyecto tiene el potencial de transformar la forma en que las organizaciones panameñas interactúan con sus clientes, impulsando el crecimiento y la competitividad del sector empresarial.

El éxito de este proyecto dependerá de la colaboración entre las empresas, los investigadores y el gobierno. Al trabajar juntos, podemos crear un ecosistema que fomente la innovación y el uso responsable de la inteligencia artificial para el beneficio de todos.

IMPACTO ESPERADO

Las organizaciones panameñas se enfrentan a un panorama competitivo cada vez más exigente. Para prosperar en este entorno, necesitan tomar decisiones estratégicas basadas en información precisa y actualizada. Por lo tanto, podemos indicar que:

- El proyecto puede contribuir a la mejora de la competitividad de las organizaciones panameñas al proporcionarles herramientas para la toma de decisiones más efectiva.
- El proyecto también puede generar beneficios para la sociedad en general al mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones.

Para finalizar, este proyecto tiene el potencial de generar un impacto positivo en el desarrollo económico de Panamá.

METODOLOGÍA

Datapan es desarrollada para las funciones de recopilación, guardado y análisis a través de un algoritmo. A continuación, con la siguiente ilustración mostraremos la metodología general que usaremos en este proyecto:

Figura 20

Metodología a desarrollar en el proyecto

Nota. El diagrama presenta el paso a paso a llevar a cabo en la metodología de nuestro proyecto. Fuente: Elaboración propia.

Enfoque de la investigación

1. Complementariedad de Enfoques:

- La investigación mixta aprovecha las fortalezas de los enfoques cuantitativos y cualitativos. Mientras que el enfoque cuantitativo proporciona datos numéricos y estadísticas para cuantificar fenómenos y patrones, el enfoque cualitativo profundiza en la comprensión de los significados, contextos y experiencias subyacentes.

2. Integración de Métodos y Técnicas:

- En este proyecto, se emplean tanto métodos cuantitativos como cualitativos para recopilar y analizar datos. Por ejemplo, se pueden utilizar técnicas de análisis de opiniones (cuantitativas) para medir la tonalidad de la opinión de los comentarios, junto con análisis de contenido (cualitativo) para identificar temas y patrones en el contenido de los comentarios.

3. Triangulación de Datos:

- La investigación mixta permite la triangulación de datos, lo que implica utilizar múltiples fuentes de datos y métodos de recolección para corroborar y enriquecer los hallazgos. Por ejemplo, se pueden comparar y contrastar los resultados obtenidos de encuestas cuantitativas con entrevistas cualitativas para obtener una comprensión más completa del fenómeno estudiado.

4. Profundización en la Comprensión:

- Al combinar enfoques cuantitativos y cualitativos, se logra una comprensión más profunda y holística del tema de estudio. Mientras que los datos cuantitativos proporcionan una visión general y estadísticas descriptivas, los datos cualitativos permiten explorar las percepciones, motivaciones y experiencias de las personas involucradas.

5. Validación y Fiabilidad:

- La investigación mixta aumenta la validez y la fiabilidad de los resultados al permitir la corroboración cruzada de hallazgos entre diferentes métodos y fuentes de datos. Esto reduce el sesgo y la interpretación errónea al proporcionar una validación múltiple de los resultados obtenidos.

La consideración de esta investigación como mixta se basa en la integración de enfoques y métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión más completa y rigurosa del fenómeno de estudio.

MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

Encuesta:

- Se formularán preguntas a los usuarios para que expresen su opinión sobre diversos temas.
- Su objetivo es evaluar la capacidad del algoritmo para comprender la información y analizarla correctamente, a fin de realizar correcciones posteriormente.

Consideraciones:

- Diversidad de opiniones: Es fundamental tener en cuenta la variedad de opiniones y experiencias que pueden surgir en una encuesta.
- Enriquecimiento del análisis: La diversidad enriquece el análisis y proporciona perspectivas variadas sobre los temas en cuestión.

Población y muestra:

Población objetivo:

- Estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

Tamaño de la muestra:

- Mínimo de 300 encuestados.

Encuesta sobre la percepción del chatbot DATAPAN y la automatización en la recolección de comentarios

Estimado participante:

Te invitamos a participar en esta encuesta sobre el chatbot DATAPAN y la automatización en la recolección de comentarios en línea. Tus respuestas son importantes para nuestro estudio y nos ayudarán a comprender mejor tu percepción y experiencia con esta tecnología. La encuesta es anónima y tomará aproximadamente 5 minutos completarla.

Para cada uno de los siguientes temas, por favor responda las preguntas específicas:

Tema 1: Percepción del chatbot DATAPAN

- En una escala del 1 al 5, ¿qué tan útil consideras el chatbot DATAPAN para resolver tus consultas o problemas?
 - 1 (Nada útil) - 5 (Muy útil)
- ¿Con qué frecuencia utilizas el chatbot DATAPAN?
 - Nunca
 - Ocasionalmente
 - Regularmente
 - Frecuentemente

Tema 2: Automatización en la recolección de comentarios

- ¿Prefieres proporcionar tus comentarios a través del chatbot DATAPAN en comparación con otros métodos de retroalimentación?
 - Sí
 - No
- ¿Crees que la automatización en la recolección de comentarios facilita o dificulta tu interacción con la empresa?
 - Facilita
 - Dificulta
 - No lo sé / No aplica

Tema 3: Análisis de comentarios en línea

- ¿Te sientes cómodo/a con el hecho de que tus comentarios sean analizados automáticamente por el sistema?
 - Sí
 - No
 - Neutral / No tengo una opinión clara

- ¿Crees que el análisis automatizado de comentarios puede mejorar la calidad del servicio al cliente?
 - Sí
 - No
 - No lo sé / No estoy seguro/a

Tema 4: Experiencia con la automatización en otros servicios

- ¿Has utilizado otros servicios que emplean automatización para recopilar comentarios o proporcionar asistencia al cliente?
 - Sí
 - No
 - No estoy seguro/a

Tema 5: Preferencia por la interacción con humanos

- ¿Preferirías interactuar con un ser humano en lugar del chatbot DATAPAN para resolver tus consultas o problemas?
 - Sí
 - No
 - Depende del tipo de consulta

Tema 6: Impacto en la satisfacción del cliente

- ¿Crees que la implementación del chatbot DATAPAN ha mejorado tu experiencia como cliente?
 - Sí
 - No
 - No lo sé / No estoy seguro/a

Tema 7: Conocimiento sobre el uso de tus datos

- ¿Te gustaría recibir información sobre cómo se utilizan tus datos cuando interactúas con el chatbot DATAPAN?
 - Sí
 - No
 - No me importa

Perfil demográfico

- **Edad:**
 - Menos de 18 años
 - 18-24 años
 - 25-34 años
 - 35-44 años
 - 45-54 años
 - 55-64 años
 - 65 años o más
- **Género:**
 - Masculino
 - Femenino
 - Otro / Prefiero no decirlo
- **Nivel educativo:**
 - Educación primaria
 - Educación secundaria
 - Educación superior (universidad, instituto, etc.)

Para participar, haz clic en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWHR1ACoeQqeupBNULV8Z-LdMFRo4J54qrpmvtMTbw-Ap_NA/viewform?usp=pp_url

Desarrollo de aplicación

1. Reunión Inicial de Planificación:

En esta etapa, el equipo se reuniría para discutir los requisitos y objetivos de la aplicación. Se establecerían los roles y responsabilidades del equipo.

Se identificarían los usuarios objetivo y los casos de uso principales de la aplicación.

2. Desarrollo Iterativo:

La aplicación se desarrollaría de manera iterativa, dividiendo el trabajo en incrementos manejables.

El código proporcionado podría ser el punto de partida para una iteración inicial del desarrollo.

3. Historias de Usuario:

Se redactarían historias de usuario para describir las características desde la perspectiva del usuario.

Ejemplo de historia de usuario: "Como usuario, quiero poder cargar datos de entrenamiento desde un archivo JSON para entrenar el modelo de análisis de Comentarios".

4. Pruebas Continuas:

Se escribirían pruebas automatizadas para garantizar la calidad del código y la funcionalidad de la aplicación.

Las pruebas se ejecutarían regularmente durante el desarrollo para identificar y corregir errores rápidamente.

5. Retroalimentación y Adaptación:

Se buscaría la retroalimentación de los usuarios y se realizarían ajustes en la aplicación según sea necesario.

La aplicación se adaptaría a medida que cambien los requisitos o surjan nuevas ideas.

6. Despliegue y Mantenimiento:

Una vez que la aplicación esté completa y probada, se desplegaría para su uso en un entorno de producción.

Se proporcionaría soporte continuo y se realizarían actualizaciones según sea necesario para mantener la aplicación.

Interfaz gráfica

Para desarrollar una interfaz gráfica (GUI) basada en el código proporcionado, podríamos usar una biblioteca como Tkinter, que es la que se está utilizando en el script actual. a continuación, se explicará cómo podríamos mejorar y expandir la interfaz gráfica para una mejor experiencia de usuario:

1. Diseño de la Interfaz de Usuario (UI):

- Podemos mejorar el diseño de la interfaz para que sea más intuitiva y atractiva visualmente.
- Esto incluiría organizar los elementos de la interfaz de manera lógica, agregar etiquetas descriptivas y usar colores y estilos coherentes.

2. Menú de Navegación:

- Podemos agregar un menú de navegación en la parte superior de la ventana para permitir al usuario acceder fácilmente a diferentes funciones de la aplicación, como cargar datos de entrenamiento, analizar texto, etc.

3. Botones con Iconos:

- En lugar de solo texto en los botones, podríamos agregar iconos para representar las acciones, lo que facilitaría la comprensión de la funcionalidad de cada botón.

4. Mejora en la Presentación de Resultados:

- Podemos mejorar la presentación de los resultados del análisis de opiniones, quizás mostrando los resultados en una tabla o gráficos más interactivos.

5. Feedback al Usuario:

- Podemos agregar mensajes de estado o barras de progreso para proporcionar retroalimentación al usuario sobre el progreso de las operaciones en curso, como cargar datos o analizar texto.

6. Personalización de la Interfaz:

- Podemos agregar opciones para que el usuario personalice la apariencia de la interfaz, como elegir un tema de color o ajustar el tamaño de la fuente.

7. Soporte para Múltiples Idiomas:

- Podemos agregar soporte para múltiples idiomas en la interfaz, lo que permitiría a los usuarios cambiar el idioma según sus preferencias.

8. Pruebas de Usabilidad:

- Es importante realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales para identificar posibles problemas en la interfaz y realizar mejoras según sea necesario.

Funciones

1. Cargar Datos de Entrenamiento de Comentarios:

- Los usuarios podrán cargar datos de entrenamiento que consistan en comentarios previamente etiquetados para entrenar el modelo de análisis de comentarios.

2. Análisis de Comentarios:

- La aplicación realizará un análisis de los comentarios proporcionados por los usuarios.
- Utilizará el modelo previamente entrenado para clasificar los comentarios según su tono, relevancia, polaridad, etc.

3. Visualización de Resultados del Análisis de Comentarios:

- Se mostrarán los resultados del análisis de comentarios de manera clara y comprensible para los usuarios.
- Esto puede incluir gráficos, estadísticas, o resúmenes que resalten las tendencias y patrones encontrados en los comentarios.

4. Interfaz de Usuario Intuitiva:

- La interfaz de usuario será fácil de usar y comprender, permitiendo a los usuarios cargar datos, iniciar el análisis y ver los resultados de manera rápida y sencilla.

5. Soporte para Diferentes Fuentes de Comentarios:

- La aplicación permitirá a los usuarios cargar comentarios de diversas fuentes, como redes sociales, foros, encuestas, etc., para análisis.

Figura 21

Funciones de la aplicación

Nota. Imagen ilustrativa del uso de la aplicación. Fuente: Bing, (2024).

Figura 22
Diagrama de Flujo

Nota. Diagrama de flujo del funcionamiento del algoritmo. Fuente: Elaboración propia.

Figura 23
Diagrama de Flujo

Nota. Diagrama de flujo del funcionamiento del Chat Bot. Fuente: Elaboración propia.

Análisis de datos

1. Recopilación de Datos de Comentarios:

- Los comentarios vendrán de las encuestas
- Se recolectan y almacenan los comentarios en formato de texto para su posterior análisis.

2. Preprocesamiento de Datos:

- Antes de realizar el análisis, se realiza un preprocesamiento de los comentarios.
- Esto incluye tokenización para dividir los comentarios en palabras u oraciones individuales.
- Se eliminan las palabras vacías (stopwords), se realiza la lematización o stemming, y se filtran caracteres no deseados.

3. Análisis de Comentarios:

- Una vez que los comentarios están preprocesados, se realiza el análisis para extraer información útil.
- Esto puede incluir la identificación de temas o tópicos principales discutidos en los comentarios.
- Se pueden realizar análisis de sentimientos para determinar la actitud general hacia un tema específico.

4. Visualización de Datos:

- Los resultados del análisis se visualizan de manera que sean fáciles de entender e interpretar.
- Se pueden utilizar gráficos, diagramas de dispersión, nubes de palabras, etc., para mostrar patrones o tendencias en los comentarios.

1. Análisis y Diseño del Chat Bot

Jayatilleke y Rathnayake (2019):

Abordaron el desarrollo de aplicaciones móviles a través de la investigación basada en el diseño. Su trabajo resalta la necesidad de un enfoque iterativo y centrado en el usuario para garantizar que las aplicaciones móviles sean intuitivas y satisfactorias para los usuarios finales.

Así, nuestro proyecto buscara una facilidad y estética visual en su diseño y interfaz para la mejor orientación y uso del usuario

Figura 24

Análisis para el diseño del Bot

Nota. Esta imagen muestra análisis de diseño de Bot. Fuente: Bing, (2024).

1.1 Desarrollo del ChatBot y el algoritmo en un lenguaje de programación

Python es un lenguaje de programación versátil y poderoso que ofrece una serie de beneficios significativos para el desarrollo de programas en una amplia gama de aplicaciones. Según AWS (2022), “Python permite a los desarrolladores escribir código de manera clara y legible, lo que facilita la comprensión y mantenimiento del mismo”.

Figura 25

Desarrollo del bot

Nota. Desarrollo del algoritmo en un lenguaje de programación. Fuente: Bing, (2024).

1.2 Recopilación de datos para el entrenamiento de algoritmo

La recopilación de datos es un paso fundamental en el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático y la calidad de los datos recopilados puede tener un impacto significativo en el rendimiento del modelo resultante. Según Altexsoft (2023), “La recopilación de datos para proyectos de aprendizaje automático presenta desafíos tanto organizativos como técnicos, y es crucial abordarlos de manera efectiva”.

Figura 26

Recopilación de datos

Nota. Esta imagen muestra la recopilación de información. Fuente: Bing, (2024).

1.3 Entrenamiento del algoritmo

El entrenamiento de algoritmos con texto es un proceso fundamental en el campo del aprendizaje automático y la inteligencia artificial. A través de técnicas específicas, se busca capacitar a los algoritmos para comprender, procesar y generar texto de manera efectiva. Según IBM (2023), “La selección del algoritmo de clasificación de texto adecuado es crucial para el éxito del proceso de entrenamiento”.

Figura 27

Entrenamiento del bot

Nota. Esta imagen muestra el entrenamiento del algoritmo. Fuente: Bing, (2024).

1.4 Desarrollo de la Plataforma de Estadísticas

Visualización de Datos: La visualización efectiva de datos mediante gráficos, diagramas y tablas facilita la comprensión de los resultados del análisis. “Python, con bibliotecas como Matplotlib y Seaborn, ofrece herramientas poderosas para esta tarea” (LinkedIn, 2023) .

Figura 28

Desarrollo de la plataforma

Nota. Esta imagen muestra el Desarrollo de estadísticas. Fuente: Bing, (2024).

1.3 Implementación en empresas pilotos

Implementación en Empresas Piloto para la Prueba de Aplicaciones

La implementación en empresas piloto para la prueba de aplicaciones es una estrategia comúnmente utilizada para evaluar el rendimiento, la usabilidad y la viabilidad de nuevas aplicaciones antes de su lanzamiento completo. Según Monday.com (2023), “Un proyecto piloto está diseñado para probar aspectos en una pequeña escala antes de determinar si será una opción viable para un equipo o negocio”.

Figura 29

Implementación en empresas pilotos

Nota. Esta imagen muestra el uso en empresas piloto. Fuente: Bing, (2024).

CRONOGRAMA

En esta parte del proyecto, se proporciona una visión general de las distintas fases del proyecto "Automatización y análisis en la toma de decisiones en organizaciones, en Panamá Oeste en el 2024" a través de un cronograma.

NÚMERO EDT	TÍTULO DE LA TAREA	RESPONSABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	DURACIÓN	% COMPLETADO DE LA TAREA
1	Análisis e inicio del proyecto					
1.1	Definición del problema	Amilkar, Moises, Yonathan	01/01/24	20/01/24	19	0 %
1.1.1	Revisiones de la carta del proyecto	Amilkar	01/01/24	20/01/24	19	0 %
1.2	Investigación	Amilkar, Moises	01/01/24	01/01/24	0	0 %
1.4	Partes interesadas	Amilkar, Moises	01/01/24	20/01/24	19	0 %
1.5	Directrices	Amilkar, Moises	01/01/24	20/01/24	19	0 %
1.6	Inicio del proyecto	Amilkar, Moises	01/01/24	20/01/24	19	0 %
2	Definición y planificación del proyecto					
2.1	Asignación de Tipos de datos al entrenar algoritmo	Amilkar	01/01/24	01/06/24	150	0 %
2.2	Inicio y creacion del bot	Moises	01/01/24	01/06/24	150	0 %
2.3	Plan de Recoleccion de datos de pruebas	Amilkar	01/01/24	01/06/24	150	0 %
2.4	Gestion de funcionalidad del bot al recolectar datos	Moises	01/01/24	01/06/24	150	0 %
3	Análisis e inicio de la aplicacion					
3.1	Estado y construccion de pruebas del algoritmo y entrenamiento, ´pruebas del bot y impresiones	Amilkar, Moises	01/02/24	01/06/24	120	0 %
3.2	Arreglo de bugs fallas y plantamiento UI de la app	Amilkar	01/02/24	01/06/24	120	0 %
3.2.1	Prueba de bot para la recoleccion de datos	Moises	12/01/24	01/06/24	139	0 %
3.2.2	Prueba a escala mas grande para ver porcentaje de error en un entorno mas grande para la IA	Amilkar, Moises	01/02/24	01/06/24	120	0 %
3.3	Actualizacion de la App y Corregir bugs creados por algun cambio en la Ui	Amilkar, Moises	21/03/24	01/06/24	70	0 %
3.3.1	Actualizaciones del UI y decoracion visual de la app	Amilkar	01/02/24	01/06/24	120	0 %
4	Rendimiento/supervisión del proyecto					
4.1	Revision de la aplicacion	Amilkar, Moises	12/01/24	01/06/24	139	0 %
4.2	Entregas de calidad	Amilkar, Moises	08/02/24	01/06/24	113	0 %
4.3	Finalizacion de cuentas de costos del proyecto a mas escala	Amilkar, Moises	24/03/24	01/06/24	67	0 %
4.4	Rendimiento y fin del proyecto	Amilkar, Moises	30/05/24	01/06/24	1	0 %

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adeyemi, O. (2023, diciembre 14). Leveraging AI in business: Enhancing processes and decision-making. LinkedIn.com. https://www.linkedin.com/pulse/leveraging-ai-business-enhancing-processes-olamilekan-adeyemi-cmh0f?trk=article-ssr-frontend-pulse_more-articles_related-content-card
- Adhikari, S. (2023, December 29). The impact of news sentiment analysis on Decision-Making: A look at Today's.com. Medium. <https://medium.com/@mesudhir/the-impact-of-news-sentiment-analysis-on-decision-making-a-look-at-todayns-com-3315921edb14>
- Arriagada-Benítez, M. (2020). Ciencia de datos: hacia la automatización de las decisiones. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 28(4), 556-557. <https://doi.org/10.4067/s0718-33052020000400556>
- Automatización del proceso de toma de decisiones. (2020, March 30). Decide._ <https://decidesoluciones.es/automatizacion-del-proceso-de-toma-de-decisiones/>
- Automatización de procesos: ¿En qué consiste y cuáles son sus beneficios? - Blog Incentro. (2023, April 2). Automatización De Procesos: ¿En Qué Consiste Y Cuáles Son Sus Beneficios? - Blog Incentro. <https://www.incentro.com/es-ES/blog/automatizacion-de-procesos-en-que-consiste>
- Automatización de procesos y sus beneficios. [GUÍA PRÁCTICA]. (2021, January 20). Zendesk MX. <https://www.zendesk.com.mx/blog/automatizacion-de-procesos/>
- Babu, N. V., & Kanaga, E. G. M. (2021). Sentiment Analysis in Social Media Data for Depression Detection Using Artificial Intelligence: A Review. SN Computer Science, 3(1). <https://doi.org/10.1007/s42979-021-00958-1>
- Bakthikrishnan, U. (2022, November 10). 6 Use Cases of Customer Sentiment Analysis For Your Business. ClearTouch, a TCN Company. <https://www.cleartouch.in/customer-sentiment-analysis/>

BBC News Mundo. (2018, 2 mayo). Cambridge Analytica, la empresa detrás del mayor escándalo de privacidad de Facebook, anuncia su cierre. BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-43971491#:~:text=La%20compa%C3%B1a%20fue%20acusada%20de%20hacer%20uso%20indebido,social%20que%20lanz%C3%B3%20una%20investigaci%C3%B3n%20sobre%20lo%20occurido>.

Belen, M. B. M. (2021b). *Impacto de la inteligencia artificial en los procesos de selección en recursos humanos internacionales*. Repositorio de la Universidad San Ignacio de Loyola. <https://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/655eebe4-b164-47ff-96bd-6d1c94dc4373>

Beigi, G., Hu, X., Maciejewski, R., & Liu, H. (2016). *An overview of sentiment*

analysis in social media and its applications in disaster relief. Arizona State University; Springer Verlag. <https://asu.elsevierpure.com/en/publications/an-overview-of-sentiment-analysis-in-social-media-and-its-applica>

Bing. (2024)

<https://www.bing.com/images/create/hazme-la-imagen-de-una-marmota-escribiendo-en-una-/1-65695824d9f144719151dcccfae512e?FORM=GUH2CR>

BM (2023).

"Understanding the different types of artificial intelligence."

Brum, M. (2020).

Teoría de las decisiones: Marco teórico conceptual.

Caballero, R. J. P. (2021b). *Las redes sociales como estrategia de marketing en las pequeñas y medianas empresas del distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, Panamá*. <http://portal.amelica.org/ameli/journal/225/2253026008/html/>

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. (2024).

Caribe, C. E. P. A. L. y. E. (2020). *América Latina y el Caribe: la transformación digital es clave para*.

<https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-la-transformacion-digital-es-clave-acelerar-la-recuperacion>

Caribe. Cepal.org. Recuperado el 23 de enero de 2024, de <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a978ff0a-06bf-42ad-84d4-388c8c8cecef4/content>

Darós, S. (2023, December 14). Análisis de sentimientos: Panacamara. Recuperado 17 de enero de 2024, de <https://www.panacamara.com/>

Das, R., & Singh, T. D. (2023).

¿Qué es y cómo puede potenciar a tu negocio? <https://es.linkedin.com/pulse/an%C3%A1lisis-de-sentimientos-qu%C3%A9-es-y-c%C3%B3mo-puede-potenciar-sergio-dar%C3%B3s-qp1jf>

Desarrollo, E. (s/f). Un camino digital para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe.

Determ. (2024, January 3). 5 Use cases of Real-Time Sentiment Analysis for Brand Building - DeTerm. <https://www.determ.com/blog/5-use-cases-of-real-time-sentiment-analysis-for-brand-building/>

Digitalización y Automatización de la Información para la Toma de Decisiones. (n.d.). Es.linkedin.com. Retrieved January 23, 2024, from <https://es.linkedin.com/pulse/digitalizaci%C3%B3n-y-automatizaci%C3%B3n-de-la-informaci%C3%B3n-perkovic-baretic-v9gfe>

Editor. (2023, 26 junio). Data Collection for Machine Learning: Steps, Methods, and Best Practices. *AltexSoft*. <https://www.altexsoft.com/blog/data-collection-machine-learning/>

Eia.Edu.Co. (2022, 28 julio). Procesamiento del lenguaje natural (PLN) en la inteligencia artificial - EIA. EIA. <https://www.eia.edu.co/procesamiento-del-lenguaje-natural-pln-en-la-inteligencia-artificial/>

- Enfoque de deep learning y machine learning aplicado a la clasificación automática de opiniones en Twitter en la pandemia de la Covid-19 en Panamá—ProQuest. (2024). Recuperado 25 de enero de 2024, de <https://www.proquest.com/openview/c69022f1c41b57bb8c7ab864bcec4fdf/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1006393>
- García, A. (2023, July 21). 5 ventajas y desafíos de la automatización de procesos. Worldsys. <https://www.worldsys.co/5-ventajas-y-desafios-de-la-automatizacion-de-procesos/>
- Gather Consulting Alliance. (2023, 27 noviembre). *Python: Una Mirada a su Historia, Usos y Beneficios*. <https://es.linkedin.com/pulse/python-una-mirada-su-historia-usos-y-beneficios-gather-consultores-wi0pe>
- García-Holgado, Alicia. «Estudio sobre la evolución de las soluciones tecnológicas para dar soporte a la gestión de la información. Informe técnico (GRIAL-TR-2015-001)». Accedido 17 de enero de 2024. https://www.academia.edu/11956962/Estudio_sobre_la_evoluci%C3%B3n_de_las_soluciones_tecnol%C3%B3gicas_para_dar_soporte_a_la_gesti%C3%B3n_de_la_informaci%C3%B3n_Informe_t%C3%A9cnico_GRIAL_TR_2015_001.
- Group, I. D. M. (2019, noviembre 27). El EDM o la automatización de la toma de decisiones | Gestión de información. Discover The New; IT Digital Media Group. <https://discoverthenew.ituser.es/predictive-analytics/2019/11/el-edm-o-la-automatizacion-de-la-toma-de-decisiones>
- Importancia del Análisis de la Situación y Exploración del Entorno en la Toma de Decisiones Empresariales. (s. f.). <https://www.fide.edu.pe/blog/detalle/importancia-del-analisis-de-la-situacion-y-exploracion-del-entorno-en-la-toma-de-decisiones-empresariales/>
- Inc, R. (2021, February 1). 8 Business Examples of Sentiment Analysis in Action. [www.repustate.com. https://www.repustate.com/blog/sentiment-analysis-real-world-examples/](https://www.repustate.com/blog/sentiment-analysis-real-world-examples/)

IBM documentation. (s. f.-b).

<https://www.ibm.com/docs/es/rpa/21.0?topic=classification-text-algorithms>

Informe nacional de educación superior de Panamá—UNESCO Biblioteca Digital. (2005).
de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000150673>

iS+D, C. (2023, 4 agosto). Ventajas de la inteligencia artificial en la investigación social y de mercados. Fundación iS+D. <https://isdfundacion.org/2023/05/16/ventajas-de-la-inteligencia-artificial-en-la-investigacion-social-y-de-mercados/>

**Jayatilleke, B. G., Ranawaka, G., Wijesekera, C., & Kumarasinha, M. C. (2018).
Development of mobile application through design-based research. AAOU
Journal, 13(2), 145-168. <https://doi.org/10.1108/aaouj-02-2018-0013>**

La Inteligencia Artificial (IA) y su aplicación en Marketing. (2024).
www.hayasmarketing.com

Las 4 fases de la automatización de procesos empresariales. (n.d.). ProcessMaker.
<https://www.processmaker.com/es/blog/the-4-phases-of-business-process-automation/>

Leech, K. (2023b, diciembre 3). *How to run a successful pilot project*. monday.com Blog.
<https://monday.com/blog/project-management/pilot-project/>

Manzano, F. A., & Avalos, D. (2023). Análisis de calidad de los datos en las 9 estadísticas públicas y privadas, ante la implementación del Big Data. *Ciencias Administrativas*, (22), 119. <https://doi.org/10.24215/23143738e11>

Martins, J. (2022, 4 octubre). Entregables de los proyectos: La guía máxima [2022] •

Melara, M. (2023, 2 junio). ▷ ¿Qué es la toma de decisiones en la empresa? 💡.

Multimodal Sentiment Analysis: A Survey of Methods, Trends and Challenges. *ACM Computing Surveys*. <https://doi.org/10.1145/3586075>

Moore, P. V. (n.d.). Inteligencia artificial en el entorno laboral. Desafíos para los trabajadores, OpenMind. OpenMind. <https://www.bbvaopenmind.com/articulos/inteligencia-artificial-en-entorno-laboral-desafios-para-trabajadores/>

- Nandwani, P., & Verma, R. (2021). A review on sentiment analysis and emotion detection from text. *Social Network Analysis and Mining*, 11(1). <https://doi.org/10.1007/s13278-021-00776-6>
- Optimización de procesos: ¿Qué es y por qué es tan importante para tu negocio? (2021, August 25). SYDLE .<https://www.sydle.com/es/blog/que-es-optimizacion-de-procesos-6126ac39b060f57604039a57>
- Panamá: panorama general. (2023, 4 octubre). World Bank. [Phttps://www.bancomundial.org/es/country/panama/overview](https://www.bancomundial.org/es/country/panama/overview)
- Pandey, P. (2021, 11 diciembre). Inteligencia artificial para el análisis de sentimientos en textos. *Medium*. <https://pandeyparul.medium.com/inteligencia-artificial-para-an%C3%A1lisis-sentimientos-en-textos-e52782ad05e9>
- Pensamiento crítico y toma de decisiones éticas. (2021, 1 diciembre). UPF-BSM. <https://www.bsm.upf.edu/es/noticias/pensamiento-critico-y-toma-de-decisiones-eticas>
- Porcelli, A. M. (2020). La inteligencia artificial y la robótica: Sus dilemas sociales, éticos y jurídicos. *Derecho global. Estudios sobre derecho y justicia*, 6(16), 49-105. <https://doi.org/10.32870/dgedj.v6i16.286>
- ¿Qué es Python? - Explicación del lenguaje Python - AWS. (s. f.). Amazon Web Services, Inc.[https://aws.amazon.com/es/whatis/python/#:~:text=Python%20permite%20que%20los%](https://aws.amazon.com/es/whatis/python/#:~:text=Python%20permite%20que%20los%20)
- Quinto, N. M. D., Villodas, A. J. C., Montero, C. P. C., Cueva, D. L. E., & Vera, S. A. N. (2021). La inteligencia artificial y la toma de decisiones gerenciales. *Valor agregado*, 8(1), 52-69. <https://doi.org/10.17162/riva.v8i1.1631>
- Qualitas, D. (2024, 19 febrero). Plan de marketing de L'Oréal. *Master En Marketing Digital Online*. <https://masterenmarketingdigitaldq.es/plan-de-marketing-loreal/>
- Rhodes, J. (2023, agosto 29). Transform the decision-making process with intelligent automation. *Linkedin.com*.<https://www.linkedin.com/pulse/transform-decision-making-process-intelligent-john-rhodes>
- Ridge, B. V. (2023, 25 agosto). La estrategia de marketing de Netflix: Una mirada al éxito de la plataforma de streaming. *MEDIUM Multimedia Agencia de Marketing Digital*. <https://www.mediummultimedia.com/marketing/cual-es-la-estrategia-de-marketing-de-netflix/>

- Sydle. (2024, 30 enero). Gestión de datos: ¿qué es y cómo aplicarla? Blog SYDLE.
<https://www.sydle.com/es/blog/gestion-de-datos-624cb77e3bbdd67657e4f45b>
- Santana, A., & Santana, A. (2024, 7 febrero). Misión y visión de Amazon: Transformando el comercio global. Encuentra la Misión y Visión de Todas las Empresa. <https://misionyvision.lat/empresas/amazon/>
- Sachini, E. et al. (2022). "Using AI methods for classifying AI science documents."
Salinas, G. (2023, 13 septiembre). LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL y LA AUTOMATIZACIÓN DEL EMPLEO. <https://es.linkedin.com/pulse/la-inteligencia-artificial-y-automatizaci%C3%B3n-del-empleo-german-salinas>
- Search media—Wikimedia Commons. (2024). Recuperado 17 de enero de 2024, de <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?go=Go&search=Evoluci%C3%B3n+temporal+de+los+sistemas+de+informaci%C3%B3n+%28TPS%2C+MIS%2C+DSS%2C+EIS%2C+OAS+y+SE%29.&title=Special%3AMediaSearch>
- [SoyAdministrador.net. https://soyadministrador.net/toma-de-decisiones-en-la-empresa/](https://soyadministrador.net/toma-de-decisiones-en-la-empresa/)
- Sarker, I. H., et al. (2021). "Machine Learning: Algorithms, Real-World Applications..."
SuperAdmin. (2024, January 9). ¿Qué es análisis de sentimiento con IA? Protección Online. <https://www.protecciononline.com/que-es-analisis-de-sentimiento-con-ia/>
- Taherdoost, H., & Madanchian, M. (2023). Artificial Intelligence and Sentiment Analysis: A Review in Competitive Research. Computers, 12(2), 37.
<https://doi.org/10.3390/computers12020037>
- Taye, M. M., et al. (2023). "Understanding of Machine Learning with Deep Learning."
- Team, D. (2023, 30 octubre). Inteligencia artificial : definición, historia, usos, peligros. Formación en ciencia de datos | DataScientest.com.
<https://datascientest.com/es/inteligencia-artificial-definicion>
- The fundamentals of machine learning. (s/f). Interactions.com.
https://www.interactions.com/wpcontent/uploads/2017/06/machine_learning_wp-5.pdf

The role of AI in decision-making: a business leader's guide - Quantexa. (s/f).

Quantexa.com. de <https://www.quantexa.com/education/the-role-of-ai-in-decision-making/>

Tech, R. T. F. (2023, 9 junio). La transformación de Coca-Cola: cómo la marca se ha reinventado en el mercado de bebidas. THE FOOD TECH - Medio de Noticias Líder En la Industria de Alimentos y Bebidas. <https://thefoodtech.com/marketing/la-transformacion-de-coca-cola-como-la-marca-se-ha-reinventado-en-el-mercado-de-bebidas/>

Uribe, Inés. «El impacto de la Inteligencia Artificial en la toma de decisiones». Secmotic , 20 de junio de 2023, <https://secmotic.com/inteligencia-artificial-toma-decisiones/>.

Velez, J. (2023, August 29). Importancia del Desarrollo Sostenible en Colaboraciones y Alianzas. Energy Master - Ahorros En Servicios Públicos. <https://energymaster.co/importancia-del-desarrollo-sostenible/>

Zharovskikh, A. (2023, October 18). 5 Sentiment analysis business use cases. InData Labs. <https://indatalabs.com/blog/sentiment-analysis-use-cases>

Zendesk MX. <https://www.zendesk.com.mx/blog/automatizacion-de-procesos/>

N.d.). Fastercapital.com. Retrieved January 23, 2024, from <https://fastercapital.com/topics/successful-implementation-of-sentiment-analysis-tools.html>

5 formas de reducir el desperdicio en procesos de producción. (n.d.). www.exact.com. <https://www.exact.com/es/blog/fabricacion/5-formas-de-reducir-el-desperdicio-en-procesos-de-produccion-exact>

ANEXO 1

Pregunta de respuesta libre en el sondeo en Google Forms del proyecto "Sistema de Automatización para la Gestión de Decisiones en Entornos Empresariales de Panamá"

Esta encuesta es anónima.

No se registra ninguna información personal sobre usted y los datos personales que pudieran aportarse serán guardados en una base de datos diferente para su análisis. La encuesta cuenta con el aval del director del plantel para su aplicación. En cualquier caso, los datos personales que pudieran ser facilitados en la encuesta serán tratados de acuerdo con la Ley 81 del 26 de marzo de 2019 de la República de Panamá, la cual entró a regir el 29 de marzo de 2021, sobre Protección de Datos Personales.

Para proteger la confidencialidad de los datos, implementaremos las siguientes medidas concretas:

- Los datos personales se almacenarán en una base de datos separada y segura.
- Solo el equipo de investigación tendrá acceso a los datos, y este acceso estará restringido mediante contraseñas y otras medidas de seguridad digital.
- Los resultados de la encuesta se presentarán de manera agregada, sin información que pueda identificar a los participantes.

El objetivo de esta encuesta es recolectar datos para analizar la capacidad de un algoritmo y un chatbot en la recolección de datos. Basándonos en esta encuesta, observaremos cualquier margen de error del algoritmo y del chat bot.

Preguntas

Introducción:

Estimado participante:

Te invitamos a participar en esta encuesta sobre el chatbot DATAPAN y la automatización en la recolección de comentarios en línea. Tus respuestas son importantes para nuestro estudio y nos ayudarán a comprender mejor tu percepción y experiencia con esta tecnología. La encuesta es anónima y tomará aproximadamente 5 minutos completarla.

Para cada uno de los siguientes temas, por favor responda las preguntas específicas:

Tema 1: Percepción del chatbot DATAPAN

- En una escala del 1 al 5, ¿qué tan útil consideras el chatbot DATAPAN para resolver tus consultas o problemas?

- 1 (Nada útil) - 5 (Muy útil)

- ¿Con qué frecuencia utilizas el chatbot DATAPAN?
 - Nunca
 - Ocasionalmente
 - Regularmente
 - Frecuentemente

Tema 2: Automatización en la recolección de comentarios

- ¿Prefieres proporcionar tus comentarios a través del chatbot DATAPAN en comparación con otros métodos de retroalimentación?
 - Sí
 - No

- ¿Crees que la automatización en la recolección de comentarios facilita o dificulta tu interacción con la empresa?
 - Facilita
 - Dificulta
 - No lo sé / No aplica

Tema 3: Análisis de comentarios en línea

- ¿Te sientes cómodo/a con el hecho de que tus comentarios sean analizados automáticamente por el sistema?
 - Sí
 - No
 - Neutral / No tengo una opinión clara

- ¿Crees que el análisis automatizado de comentarios puede mejorar la calidad del servicio al cliente?
 - Sí
 - No
 - No lo sé / No estoy seguro/a

Tema 4: Experiencia con la automatización en otros servicios

- ¿Has utilizado otros servicios que emplean automatización para recopilar comentarios o proporcionar asistencia al cliente?
 - Sí
 - No
 - No estoy seguro/a

Tema 5: Preferencia por la interacción con humanos

- ¿Preferirías interactuar con un ser humano en lugar del chatbot DATAPAN para resolver tus consultas o problemas?
- Sí
- No
- Depende del tipo de consulta

Tema 6: Impacto en la satisfacción del cliente

- ¿Crees que la implementación del chatbot DATAPAN ha mejorado tu experiencia como cliente?
- Sí
- No
- No lo sé / No estoy seguro/a

Tema 7: Conocimiento sobre el uso de tus datos

- ¿Te gustaría recibir información sobre cómo se utilizan tus datos cuando interactúas con el chatbot DATAPAN?
- Sí
- No
- No me importa

Perfil demográfico

- Edad:
- Menos de 18 años
- 18-24 años
- 25-34 años
- 35-44 años
- 45-54 años
- 55-64 años
- 65 años o más

- **Género:**
 - Masculino
 - Femenino
 - Otro / Prefiero no decirlo

- **Nivel educativo:**
 - Educación primaria
 - Educación secundaria
 - Educación superior (universidad, instituto, etc.)

Para participar, haz clic en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWHR1ACoeQqeupBNULV8Z-LdMFRo4J54qrpmvtMTbw-Ap_NA/viewform?usp=pp_url

ANEXO 2

INFORMACIÓN GENERAL CONSENTIMIENTO INFORMADO

Por medio del presente documento queremos invitarle a participar del estudio "Aplicación para la automatización y análisis de la toma de decisiones por organizaciones en Panamá". Este estudio forma parte del Programa Jóvenes Científicos 2024 que lleva a cabo la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

Este es un estudio realizado por los estudiantes Amilkar Moreno y Moisés Chavarría, que cursan el 12° del Colegio Pedro Pablo Sánchez.

Objetivo General del estudio:

Implementar un sistema de análisis de comentarios en línea para automatizar la toma de decisiones en las organizaciones panameñas, utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) y aprendizaje automático (ML).

El estudio contempla la realización de una encuesta que será totalmente anónima y confidencial. Si usted decide participar en este estudio, su cooperación será totalmente voluntaria.

Los datos que resulten del estudio serán resguardados con seguridad y confidencialidad y se utilizarán exclusivamente con fines de investigación por este equipo. Todo dato de identificación personal será excluido de reportes y publicaciones.

Firma

Investigador Principal Amilkar Moreno

Coinvestigador Moisés Chavarría

Fecha: ____ - ____ - 2024

ANEXO 3

PRESUPUESTO

PROGRAMA DE JÓVENES CIENTÍFICOS PARA EL AÑO 2024		
Subsidio Económico		
El subsidio económico es otorgado por la SENACYT para apoyar a los participantes a alcanzar los objetivos del proyecto de investigación.		
Rubro	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado
Compra de insumos	50.00	
Alquiler/compra de equipo	200.00	
Uso de laboratorio		
Compra de bibliografía		
Pago de movilización de los participantes	100.00	
Gastos varios del apoyo del mentor	50.00	
Alimentación	50.00	
Alquiler/compra de tecnología de comunicación		
Papelería o útiles	150.00	
Materiales, artículos, etc.	100.00	
TOTAL	B/. 700.00	B/. -
Observación:		
José Rogelio Fung	Jonnathan González	
Firma del Mentor	Firma del Adulto Coordinador	
Amilkar Moreno	Moisés Chavarría	
Firma del Investigador	Coinvestigador	

Dra. Norma Miller

Presidente del Comité Institucional de Bioética de la Investigación

Universidad Tecnológica de Panamá

Vía electrónica

Adulto Asesor

Mediante la firma del presente documento, acepto que he leído, comprendo y me comprometo a cumplir mis deberes y responsabilidades como Adulto Asesor.

Mi participación está debidamente autorizada por el(los) tutor(es) legal(es) del (los) participante(s) del "Aplicación para la Automatización y análisis de la toma de decisiones por organizaciones en Panamá"

Mi participación estará dirigida a:

1. Acompañar a los participantes en el proceso de recolección y análisis de datos.
2. Promover el liderazgo y desarrollo de destrezas entre los integrantes del equipo, fomentando la responsabilidad, ética y el espíritu de colaboración.
3. Colaborar en la solución de problemas.
4. Velar por la salud y la seguridad de los jóvenes involucrados en la investigación.
5. Informar a la SENACYT de incidentes o situaciones que puedan afectar el desarrollo del proyecto de investigación.
6. Realizar presentaciones de avances del proyecto de investigación y de los resultados de este, según sea solicitado por la SENACYT.
7. Utilizar los fondos otorgados por la SENACYT para la compra y/o utilización de insumos científicos y otros gastos de operación no disponibles y que sean imprescindibles para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. La manera en la que se utilizarán los fondos y los rubros en los que se realizarán desembolsos deberá ser autorizada por el Mentor Científico.

Nombre Adulto Asesor	Yonathan González
Cédula del Adulto Asesor	8-1023-1271
Firma del Adulto Asesor	

Dra. Norma Miller
Presidente del Comité Institucional de Bioética
de la Investigación
Universidad Tecnológica de Panamá
Vía electrónica

Los Participantes

Mediante la firma del presente documento, acepto que he leído, comprendo y me comprometo a cumplir las obligaciones del proyecto.

Mis deberes y responsabilidades como Participante del Proyecto incluyen:

- Asistir puntualmente a las reuniones convocadas por la SENACYT, el Mentor Científico y/o el Adulto Asesor.
- Cumplir con las asignaciones indicadas por el Mentor Científico y/o el Adulto Coordinador.
- Trabajar de manera activa y responsable en el desarrollo de mi proyecto de investigación.
- Realizar el análisis de los resultados que derive el proyecto, así como de las presentaciones de avances de investigación.
- Realizar la pesquisa literaria correspondiente a la temática planteada.
- Someter a revisión del Mentor Científico los análisis y resultados de la investigación realizada.
- En conjunto con el Adulto Coordinador y el Mentor Científico, planificar el uso de los fondos otorgados por la SENACYT para la compra y/o utilización de insumos científicos y otros gastos de operación no disponibles y que sean imprescindibles para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación.
- Notificar a la SENACYT de cualquier situación que pueda afectar el correcto desarrollo del proyecto.
- Otras actividades necesarias para el buen desempeño del equipo de investigación y el desarrollo del proyecto.

Mi participación está debidamente autorizada por mi Tutor Legal, cuyos datos y firma aparecen al final del presente documento.

Participante 1

Nombre	Amilkar J. Moreno S.
Cédula	8-1039-206
Firma Participante 1	

Tutor legal 1

Nombre	Micheline Suarez
Cédula	8-734-346
Firma Tutor Legal 1	

Participante 2

Nombre	Moisés D. Chavarría S.
Cédula	8-1045-989
Firma Participante 2	

Tutor legal 2

Nombre	Lesny Santamaria
Cédula	4-230-290
Firma Tutor Legal 2	

ESCUELA PEDRO PABLO SÁNCHEZ
TEL 346-0160/346-0161/346-0159

La Chorrera, 23 de febrero de 2024.

Dra. Norma Miller
Presidente del Comité Institucional de Bioética
de la Investigación
Universidad Tecnológica de Panamá
Vía electrónica

Yo, Luz de Mendoza, Subdirector (a) de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez, autorizo y apoyo la participación de este plantel en el "Aplicación para la automatización y análisis de la toma de decisiones por organizaciones en Panamá"

El propósito y naturaleza de la investigación me han sido explicados por los investigadores Amilkar Moreno y Moisés Chavarría su adulto coordinador (Egresado) responsable Yonathan González.

Para efectos de dar curso a esta autorización, los investigadores cuentan con la revisión previa del departamento de ciencias naturales del centro educativo.

La investigación contribuirá a implementar la automatización de información en organizaciones mediante el análisis de comentarios utilizando machine learning a fin de dar un análisis rápido de las opiniones de personas.

Me han quedado claras las implicancias de la participación de nuestro plantel en el proyecto y se me ha informado de la posibilidad de contactar ante cualquier duda al investigador responsable, Amilkar Moreno amilkar.moreno2@meduca.edu.pa y Moisés Chavarría moises.chavarria@meduca.edu.pa o a su adulto coordinador Yonathan González, yonathan28gonzalez@gmail.com

Nombre del subdirectora: LUZ DE MENDOZA

Firma del subdirectora:

Fecha: 23 de febrero de 2024

COMITÉ INSTITUCIONAL DE BIOÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CIBio-UTP/FORM/INV-002-v2

Declaración de Compromiso con los Principios Éticos de la
Investigación

Por medio del presente documento, los abajo firmantes, investigadores y colaboradores del estudio titulado: "Análisis del impacto de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su contribución a la reducción de la huella de carbono, en el 2024" aceptamos cumplir con los principios éticos que deben regir toda investigación que involucra seres vivos, humanos y no humanos, articulados en los siguientes documentos:

1. Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU 1948)
2. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO 2005)
3. Declaración de Helsinki (AMM 1964)
4. Informe Belmont (1979)
5. Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos (CIOMS 2002)
6. Constitución Política de la República de Panamá 1974 (corregido 2004)
7. Ley 84 de 2019 sobre Investigación para la Salud
8. Ley 81 de 2019 sobre Confidencialidad de Documentos electrónicos
9. Ley 68 de 2003 sobre Derechos del Paciente a Información
10. Principios Rectores Internacionales para Investigación Biomédica en Animales (CIOMSICLAS)
11. Normas y criterios éticos establecidos en los códigos nacionales de ética y/o leyes vigentes.
12. Código de Ética del Servidor Público
13. Código de Ética de la UTP
14. Normas de publicación de la Asociación Mundial de Editores de Revistas Médicas (WAME)
15. Toda disposición nueva nacional e internacional relacionada con investigación en seres humanos y animales.

En particular, mediante la suscripción del presente documento nos comprometemos a:

- Declarar potenciales conflictos de interés respecto al tema a investigar.
- Comunicar al Comité a la mayor brevedad cualquier Evento Adverso Serio.
- Informar al Comité la suspensión de un estudio, enviando un informe con los resultados obtenidos, las razones asociadas a la suspensión de proyecto y el programa de intervención relacionado con los sujetos participantes.
- Garantizar que el procedimiento correspondiente al Consentimiento Informado se implemente rigurosamente.
- Salvaguardar la seguridad y bienestar de los participantes de la investigación.
- Presentar los resultados asociados al proceso de recolección de datos de manera íntegra, evitando en todo momento la falsificación y o tergiversación de la información.
- Garantizar que ningún método aplicado para la recolección de datos vaya en detrimento de la estabilidad mental y la salud física del participante.
- Garantizar que ningún dato o información identificable sea revelado sin contar con la previa autorización del participante.
- Tener a disposición del comité y de las autoridades competentes toda la documentación de la investigación.

Nombre: Amilkar José Moreno Suarez

Firma: Amilkar Moreno

Moisés David Chavarría Santamaría

Firma: Moises Chavarría

Yonathan González

Firma: Yonathan G

Fecha de la declaración: viernes, 23 de febrero de 2024.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE BIOÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CIBio-UTP/FORM/INV-003-v1

Acuerdo de Confidencialidad para investigadores

Por medio del presente documento, los abajo firmantes, investigadores y colaboradores del estudio titulado

Yo Yonathan González adulto coordinador con cédula 8-1023-1271, Amilkar José Moreno Suarez investigadora principal con Cédula 8-1039-206 y Moisés David Chavarría Santamaría coinvestigadora con Cédula 8-1045-989 nos comprometemos a respetar la confidencialidad de los datos obtenidos, por cualquier método de recolección de datos, de los participantes y a no divulgar ninguna información que permita en modo alguno identificar a los sujetos del estudio.

Nombre: Yonathan González

Firma: *Yonathan G*

Amilkar José Moreno Suarez

Firma: *Amilkar Moreno*

Moisés David Chavarría Santamaría

Firma: *Moises Chavarría*

Fecha de la firma del acuerdo: 23 de febrero del 2024.

Cursos de Buenas Prácticas

Hereby Certifies that
YONATHAN GONZÁLEZ
has completed the e-learning course
**INTRODUCCIÓN A LA
INVESTIGACIÓN CLÍNICA**
with a score of
94%
on
17/02/2024

This e-learning course has been formally recognised for its quality and content by the following organisations and institutions

Global Health Training Centre
globalhealthtrainingcentre.org/elearning
Certificate Number b7d442ff-576f-4e4b-8dce-58de17df4354 Version number 0

Hereby Certifies that
YONATHAN GONZÁLEZ
has completed the e-learning course
**NORMAS DE BUENA
PRÁCTICA CLÍNICA ICH E6
(R2)**
with a score of
89%
on
18/02/2024

This e-learning course has been formally recognised for its quality and content by the following organisations and institutions

This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by **TransCelerate BioPharma** as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors.

Global Health Training Centre
globalhealthtrainingcentre.org/elearning
Certificate Number b298ea97-92a0-4e60-b304-da4d8c039134 Version number 0

Cursos de Buenas Prácticas

Moisés Chavarría

Hereby Certifies that

MOISES

has completed the e-learning course

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

with a score of

100%

on

01/02/2024

This e-learning course has been formally recognised for its quality and content by the following organisations and institutions:

Global Health Training Centre
globalhealthtrainingcentre.org/elearning

Certificate Number 175f323b-08a6-41cc-9a27-cf2ae99277da Version number 0

Hereby Certifies that

MOISES

has completed the e-learning course

ICH GOOD CLINICAL PRACTICE E6 (R2)

with a score of

83%

on

01/02/2024

This e-learning course has been formally recognised for its quality and content by the following organisations and institutions:

This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate BioPharma as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors.

Global Health Training Centre
globalhealthtrainingcentre.org/elearning

Certificate Number 7d1d8c90-c543-4a36-b425-c237c507e62a Version number 0

Hereby Certifies that

AMILKAR

has completed the e-learning course

**ETHICS REVIEW OF SOCIAL
RESEARCH ON HEALTH-
RELATED TOPICS**

with a score of

80%

on

02/02/2024

This e-learning course has been formally recognised for its quality and content by the following organisations and institutions

Global Health Training Centre
globalhealthtrainingcentre.org/elearning

Certificate Number 49d263b9-f815-4dba-a6d8-e98d7cebcb1f Version number 0

Hereby Certifies that

AMILKAR

has completed the e-learning course

**NORMAS DE BUENA
PRÁCTICA CLÍNICA ICH E6
(R2)**

with a score of

89%

on

01/02/2024

This e-learning course has been formally recognised for its quality and content by the following organisations and institutions

This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate BioPharma as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors.

Global Health Training Centre
globalhealthtrainingcentre.org/elearning

Certificate Number 1736b602-171d-49c5-91d5-bcd89b6806ce Version number 0

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TE TRIBUNAL ELECTORAL

Amilkar José
Moreno Suarez

8-1039-206

Amilkar Moreno

CÉDULA JUVENIL

TE TRIBUNAL ELECTORAL
LA PATRIA LA HACEMOS TODOS

DIRECTOR NACIONAL DE CEDULACION

FECHA DE NACIMIENTO: 09-JUL-2006
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, SAN MIGUELITO
SEXO: M TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 01-MAR-2021 EXPIRA: 09-JUL-2024
PADRES: 8-734-346 /Micheline Suarez Carmona
8-339-808 /Jose Moreno Pineda

8-1039-206

DESB81910024

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TE TRIBUNAL ELECTORAL

Moises David
Chavarria Santamaria

8-1045-989

Moises Chavarria

CÉDULA JUVENIL

TE TRIBUNAL ELECTORAL
LA JUSTICIA LE HAZEMOS TODOS

DIRECTOR NACIONAL DE CEDULACIÓN

FECHA DE NACIMIENTO: 17-ENE-2007
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, LA CHORRERA
SEXO: M TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 12-MAR-2019 EXPIRA: 12-MAR-2024
PADRES: Lesny Marleny Santamaria Aguirre
Moises Abraham Chavarria Moreno

8-1045-989

52080M10127

Yonathan González

ESTUDIANTE DE NEGOCIOS Y
FINANZAS INTERNACIONALES

PERFIL PROFESIONAL

Mi sólida experiencia en programación potencia mi capacidad para abordar desafíos mediante la resolución de problemas, el pensamiento estratégico y el análisis.

CONTACTO

Teléfono: 6184-4748

Correo: yonathan28gonzalez@gmail.com

Dirección: Panamá Oeste, La Chorrera, El Progreso #1

EDUCACIÓN

Licenciatura en Finanzas y Negocios internacionales

2023 - 2027

Universidad de Panamá

Bachiller en Ciencias

2019 - 2022

Escuela Secundaria Pedro
Pablo Sánchez

HABILIDADES

- Manejo de Arduino
- Programación en bloques
- Programación en C++
- Manejo de base de datos
- Manejo de FlutterFlow
- Diseño 3D
- Manejo de Firebase
- Manejo de Make

IDIOMAS

Ingés: Intermedio

Italiano: Básico

EXPERIENCIA LABORAL

Mentor de robótica

ENE 2023 - FEB 2023 RINCÓN CLUBHOUSE LA
CHORRERA

- Facilitador del curso de robótica, verano tecnológico 2023.

Mentor de Diseño e impresión 3D

ENE 2023 - FEB 2023 - RINCÓN CLUBHOUSE LA
CHORRERA

- Facilitador del curso de robótica, verano tecnológico 2024.

CURSOS Y TALLERES

Curso de habilidades del Siglo XXI

Fundación Espacio Creativo, 2023

Programación orientada a objetos C++

Rincón ClubHouse, 2023

Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC)

Administración del Canal de Panamá,
JUXLAE, 2023

Leaders Lab

AIESEC, Projet Manangement Institute,
Humanet, 2023

REFERENCIAS

Lic. Vianca Cuevas

Cel: 6750-8595

Mag. Mitzy Marín

Correo: mitzy.marin@meduca.edu.pa

AMILKAR MORENO

ESTUDIANTE

CONTACTO

- @ amilk.moren@gmail.com
- 6787-1519
- Arraján, Barriada Monterregio

SOBRE MI

Soy un estudiante entusiasta de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez, apasionado por el mundo de la tecnología y el desarrollo tecnológico. Me maravilla el potencial que tiene la tecnología para moldear nuestro futuro y estoy constantemente explorando nuevas formas de contribuir a este emocionante campo. Mi interés se centra especialmente en el desarrollo de software, donde disfruto creando soluciones innovadoras y probando sus aplicaciones en diferentes contextos. Para mí, cada línea de código es una oportunidad de aprender y mejorar, y estoy emocionado por las infinitas posibilidades que el mundo digital nos ofrece.

IDIOMAS

Inglés Avanzado

Español: Nativo

EXPERIENCIA

- PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE CIENCIAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO PABLO SÁNCHEZ, 2023.
- CURSO DE INGLÉS 2023.
- DESARROLLO DE APLICACIONES EXPERIMENTALES EN PYTHON.

EDUCACIÓN

ESCUELA SECUNDARIA PEDRO PABLO SÁNCHEZ
2022-2024

CERTIFICADO DE NOVENO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA MOISÉS CASTILLO
2021

HABILIDADES

Programación

Creatividad

Administrador

Análisis de problemas

MOISÉS CHAVARRÍA

SOBRE MÍ

Poseo una férrea determinación para alcanzar mis metas, sin importar la complejidad de las mismas. Esta tenacidad me impulsa a superar obstáculos y me permite convertir mis sueños en realidad. Mi pasión por el conocimiento y mi incansable espíritu me convierten en un estudiante comprometido con el éxito.

Fecha de nacimiento: 17/01/2007

Edad: 17

Nacionalidad: Panameño

CONTACTO

 (507) 6975-7336

 17moisesdavid@gmail.com

 La Chorrera, Las Lomas,
Calle Ensueño, 320A

IDIOMAS

Español (Nativo)

Ingles (Avanzado)

HABILIDADES

- Sentido de innovación
- Destrezas de investigación y búsqueda de información.
- Conocimiento básico de programación.
- Capacidad para generar ideas innovadoras y pensar de manera original.
- Capacidad para participar en debates y discusiones.
- Dominio del inglés y el portugués.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Certificado de Educación Secundaria, Escuela Moisés Castillo Ocaña (2021).
- Bachiller en Ciencias, escuela Pedro Pablo Sánchez (2022, 2024).

ACTUALIZACIONES

- CURSO DE APRENDIZAJE DE INGLÉS, 2022.
- PARTICIPACIÓN EN FERIA CIENTÍFICA EN LA ESCUELA PEDRO PABLO SANCHEZ, 2023.
- CURSO DE PORTUGUES, 2024.

Registro de responsabilidades CIBio-UTP/FORM/INV-004-v1

Registro de Responsabilidades de Investigación

Título del Protocolo: "Aplicación para la Automatización y análisis de la toma de decisiones por organizaciones en Panamá"

Investigador Principal: Amilkar José Moreno Suarez

Coinvestigador: Moisés David Chavarría Santamaría

Nombre	Cédula	Fecha de Inicio	Función en el estudio	Iniciales	Firma	Fecha de Finalización
Amilkar José Moreno Suarez	8-1039-206	Abril	Investigadora Principal	A.M.		Agosto
Moisés David Chavarría Santamaría	8-1045-989	Abril	Coinvestigadora	M.C.		Agosto
Yonathan González	8-1023-1271	Abril	Adulto coordinador	Y.G.		Agosto

NOTA: Las iniciales deben ser escritas a puño y letra del colaborador.

RE: Solicitud de revisión de Protocolo de proyecto de investigación chatbot

Coordinación en Regulación de Investigación para Salud
<regulaips@minsa.gob.pa>

Vie 03/01/2024 10:50 AM

Para:Mitzy Mariley Marin Monterrey <mitzymarin@hotmail.com>

Buenos días Mitzy Mariley Marin Monterrey,

Hemos recibido su solicitud referente al protocolo de investigación **“Aplicación para la automatización y análisis de la toma de decisiones por organizaciones en Panamá”**.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 84 de 14 de mayo de 2019 *"Que regula y promueve la investigación para la salud y establece su rectoría y gobernanza, y dicta otras disposiciones"*, en el Capítulo II, Artículo 4, numeral 5, se define Investigación para la salud como la *"Generación de un nuevo conocimiento acerca de la salud utilizando el método científico, con el propósito primario de determinar y mejorar las repercusiones de las políticas, programas e intervenciones que se originan dentro y fuera del sector de la salud, y de contribuir al logro del nivel más alto posible de salud y bienestar de la población, incluyendo las investigaciones biomédicas, clínicas, de salud pública y de salud ambiental, las ciencias sociales y de la conducta y el estudio de sus relaciones con factores sociales, económicos, políticos, jurídicos e históricos"*.

Luego de revisar la documentación presentada, determinamos que su investigación **no es investigación para la salud** por lo que

no aplica su inclusión en el Registro Nacional de Protocolos de Investigación para la Salud del Ministerio de Salud.

Consideramos que la finalidad del estudio no coincide con lo establecido en la definición de Investigación para la Salud. No obstante, debe presentar la documentación ante un comité de bioética de la investigación acreditado donde podrá solicitar ya sea revisión expedita o exención de la revisión ética.

Por otro lado, la misma ley establece que,

Artículo 37. Toda investigación con participantes humanos deberá obtener aprobación ética de parte de un comité de bioética de la investigación debidamente acreditado, antes de iniciar su ejecución...

Por lo que se hace necesario contar con la **certificación de exención de la revisión ética** por parte de un comité de bioética de la investigación acreditado antes de iniciar la recolección de datos si considera que su proyecto tampoco se trata de investigación con participantes humanos, siendo dichas instancias las competentes para emitir criterio en estos casos, tal como lo establece la pauta CIOMS 23, lineamiento internacional más relevante en la materia, que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 84 de 2019, se define cumplir.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 83 de 2012, "*los trámites en línea tendrán la misma validez que los realizados de forma presencial*" y con miras a la mayor agilización de este proceso regulatorio, fue establecido mediante Resolución Ministerial No. 512 de 2019, artículo 7 que **puede presentar esta comunicación electrónica como constancia del cumplimiento de este requisito, ante el Comité de Bioética de Investigación.**

Atentamente,

Unidad de Regulación de Investigación para Salud

Dirección General de Salud Pública

Ministerio de Salud

República de Panamá

Tel.: 512-9479

De: Mitzy Mariley Marin Monterrey <mitzymarin@hotmail.com>

Enviado: jueves, 29 de febrero de 2024 4:22 p. m.

Para: Coordinación en Regulación de Investigación para Salud
<regulaips@minsa.gob.pa>

Asunto: Solicitud de revisión de Protocolo de proyecto de investigación chatbot

Estimada Unidad de Regulación de Investigación del
MINSA,

Por medio del presente correo, me dirijo a ustedes para realizar una consulta sobre el registro del proyecto de investigación **Aplicación para la automatización y análisis de la toma de decisiones por organizaciones en Panamá** que involucra seres humanos.

El proyecto se centra en implementar un sistema de análisis de comentarios en línea para automatizar la toma de

decisiones en las organizaciones panameñas, utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) y aprendizaje automático (ML) y deseamos saber si, de acuerdo a las regulaciones vigentes, es obligatorio registrarlo en la base de datos de Registro de Estudios en Salud (RESEGIS).

Agradecemos que nos aclaren si el registro en RESEGIS aplica a este tipo de proyectos de investigación y, en caso afirmativo, nos indiquen los siguientes pasos a seguir. Adjuntamos para ustedes el protocolo de investigación del proyecto para su revisión.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

Mitzy Marín

Adulto Coordinador de chatbot